

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10205826>urn:lsid:zoobank.org:pub:4069DDA5-1480-41AB-B774-D3E152E64191

МАТЕРІАЛИ ДО ФАУНИ ІНВАЗІЙНИХ ЧУЖОРІДНИХ КОМАХ (INSECTA) УКРАЇНИ

А. І. Бабицький*¹, Ю. М. Геряк**², А. М. Заморока***³, В. В. Кавурка*⁴, В. О. Корнеєв*⁵,
В. Ю. Назаренко*⁶, Г. В. Попов*⁷, О. В. Прохоров*⁸, Т. І. Пушкар*⁹, В. М. Фурсов*¹⁰, Л. С. Черней*¹¹

* Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна

** Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів; НПП «Бойківщина», смт Бориня, Львівська область, Україна

*** Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна

E-mail: ¹ andriybabytskiy@gmail.com, ² yu.ger@ukr.net, ³ andrew.zamoroکا@pnu.edu.ua, ⁴ tortrix1984@gmail.com, ⁵ valery.korneyev@gmail.com, ⁶ nazarenko@izan.kiev.ua, ⁷ grigory.v.popov@gmail.com, ⁸ al.val.prokhorov@gmail.com, ⁹ taras.i.pushkar@gmail.com, ¹⁰ ufensia@gmail.com, ¹¹ tenebrio2018@gmail.com

¹ ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2758-0319>

² ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4446-403X>

³ ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5692-7997>

⁴ ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2447-3588>

⁵ ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9631-1038>

⁶ ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4245-5049>

⁷ ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2519-1937>

⁸ ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3367-260X>

⁹ ORCID <https://orcid.org/0009-0008-5845-8803>

¹⁰ ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3318-2491>

Бабицький, А. І., Геряк, Ю. М., Заморока, А. М., Кавурка, В. В., Корнеєв, В. О., Назаренко, В. Ю., Попов, Г. В., Прохоров, О. В., Пушкар, Т. І., Фурсов, В. М., Черней, Л. С. Матеріали до фауни інвазійних чужорідних комах (Insecta) України. — На основі власних досліджень і аналізу літературних джерел наведено список у першу чергу маловідомих видів чужорідних комах, яких було зареєстровано за останні 20 років в Україні.

Ключові слова. Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Mantodea, чужорідні види, інвазійні види, Україна.

Babytskiy, A. I., Geryak, Yu. M., Zamoroکا, A. M., Kavurka, V. V., Korneyev, V. O., Nazarenko, V. Yu., Popov, G. V., Prokhorov, A. V., Pushkar, T. I., Fursov, V. M., Cherney, L. S. Materials for the fauna of invasive alien insects (Insecta) of Ukraine. — Based on our own research and analysis of literary sources, a list of primarily little-known species of alien insects that have been registered in Ukraine over the past 20 years is given.

Key words. Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Mantodea, alien species, invasive species, Ukraine.

Вступ

Інвазійні чужорідні види це види (або/і таксони нижчого рангу) живих істот, які були випадково чи навмисно занесені, або інтродуковані на нові для них території, де зазвичай не зустрічалися; вони загрожують або тією чи іншою мірою негативно впливають на біорізноманіття та пов'язані з ним екосистемні послуги. Інвазійні види становлять серйозну загрозу для місцевих рослин і тварин у Європі та є однією з п'яти основних причин втрати біорізноманіття; також

ці види можуть завдати значного негативного впливу на економіку (їхній економічний вплив в ЄС оцінюється приблизно в 12 мільярдів євро на рік), а також на здоров'я людини (Regulation (EU)..., 2014; Sundseth, 2016; Brundu et al., 2022; Invasive alien species..., 2023).

Слід зазначити, що на сьогодні немає єдиних оцінок економічних втрат, завданих інвазійними чужорідними видами, що очевидно зумовлено відсутністю уніфікованої методики таких оцінок (Заморока, 2023 б). Зокрема, за одними оцінками, світові економічні втрати з 1980 по 2019 роки склали 1208 мільярдів

доларів (Turbelin et al., 2023), а за іншими, тільки для Європи — 116,61 мільярдів євро за період 1960–2020 років (Haubrock et al., 2021).

Стрімке поширення інвазійних чужорідних видів по всьому світові, та в Україні зокрема, змушує біологів відстежувати цей процес і постійно публікувати нові знахідки та первинні списки видів для привернення уваги до цього явища. Водночас, тільки невеликий відсоток чужорідних видів стає інвазійними, так, у Європі з приблизно 12000 чужорідних видів, тільки 10–15 % стали інвазійними (Sundseth, 2016).

У цьому повідомленні подано окремі результати сучасного етапу оцінки чужорідної фракції (з інвазійною включно) ентомофауни України шляхом укладання актуального списку видів, які проникли на територію України переважно за останні 20 років. Водночас, ми не згадуємо види комах, занесені до списку найбільш небезпечних для ЄС (Brundu et al., 2022), за рахунок або їхньої слабкої вивченості в Україні, або відсутності в нашій фауні. Список не претендує ані на вичерпність, ані на вибіркове охоплення, але дозволяє зосередитись, крім уже звичних видів, на таксонах, які є або маловідомими, або взагалі не згадуються у відповідних джерелах. Надалі список оновлюватиметься за рахунок представників інших родин та рядів комах.

Coleoptera

Chrysomelidae: Bruchinae*

Megabruchidius dorsalis (Fåhraeus, 1839)

Широко відомий інвазійний вид, нещодавно зареєстрований у Києві та Харківській області (Martynov, Nikulina, 2014; Fursov, Nazarenko, 2015; Lezhenina, Vasylieva, 2018), поширений в Японії, Китаї, Тайвані, Індії, Казахстані, в Європі відомий з Франції, Італії, Швейцарії, Німеччини, Австрії, Словенії, Словакії, Угорщини, Румунії, Греції та півдня європейської частини Росії (Краснодарський край) (Martynov, Nikulina, 2014; Fursov, Nazarenko, 2015; Temreshev, Valieva, 2016; Lezhenina, Vasylieva, 2018; Sajna, 2019). Розвивається у насінні всередині стручків *Gleditsia triacanthos* L. (Fabaceae). Разом із тим, нами було виявлено і описано його паразита, їздця *Eurytoma gleditsiae* Zerova & Fursov, 2015, який поки відомий тільки з України (Київ) і Словенії (Zerova, Fursov, 2015; Sajna, 2019).

* В. Ю. Назаренко, В. М. Фурсов

Curculionoidea**

Anthribidae

Exechesops foliatus Frieser, 1995

Первинний ареал — Східна Палеарктика. Завезений до Східної Європи (Yunakov, Terekhova, 2012). В Україні виявлений в Донецькій, Луганській, Полтавській, Харківській областях (Мартынов, Никулина, 2016; Yunakov et al., 2018). У східній частині свого ареалу розвивається на *Styrax japonica*, *S. obassia* й *Acer ginnala*. В Україні виявлений на гнилих гілках і насінні *Acer campestre* та *A. tataricum* (Yoshitake, Kawashima, 2004; Yunakov, Terekhova, 2012; Yunakov et al., 2018).

Brentidae: Apioninae

Alocentron curvirostre (Gyllenhal, 1833)

Ареал виду: Центральна і Східна Європа, Кавказ, Мала Азія, Близький Схід, Західний Сибір, Північна Африка. В Україні — у Вінницькій, Донецькій, Луганській, Львівській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській областях і Криму (Yunakov et al., 2018). У фауністичних роботах наводиться як аборигенний вид (наприклад, Yunakov et al., 2018), проте існує думка про його чужорідність для Європи (Sauvard et al., 2010) і первинним ареалом цього виду вважається Близький Схід (Kenis, 2005). За літературними даними, в Європі вперше виявлений у Болгарії у 1904 р. (Sauvard et al., 2010), в Україні — в 1932–1956 р. (Кришталь, 1959), проте перші відомі колекційні матеріали цього виду з Криму датовані 1899 р., а перші знахідки на материковій частині — початком ХХ століття (Yunakov et al., 2018). Не виключено також, що південь і південний схід Європи входить до первинного ареалу цього виду, звідки він почав поширюватися північніше. На Malvaceae: *Alcea rosea*, *Malva sylvestris* (Yunakov et al., 2018).

Aspidapion (Aspidapion) validum (Germar, 1817)

Ареал виду: Центральна та Східна Європа, Кавказ, Мала Азія, Близький Схід, Іран, Казахстан, Середня Азія, Західний Сибір, Північна Африка (Yunakov et al., 2018). Вперше в Україні вказаний для Криму (Schoenherr, 1833), згодом відмічений у 19 областях. Найдавніший досяжний колекційний матеріал етикетовано 1891 р. (околиці Харкова) (Yunakov et al., 2018). Вид вважається аборигенним (Yunakov et al., 2018), проте низка авторів вважає його інвазійним в Європі, а первинним ареалом — Близький Схід (Sauvard et al., 2010). Останні автори, незважаючи на давність поширення в Європі (Schoenherr, 1833, 1839), вважають також, що вперше в Європі він був виявлений у Болгарії в 1960 р. Таким чином, питання чи є він насправді інвазійним на території сучасної

** В. Ю. Назаренко

України, чи лише поширився з південних областей разом з культивованою садовою мальвою, залишається відкритим. Розвивається на Malvaceae: *Alcea biennis*, *A. rosea*, *Althaea officinalis*, *Lavatera thuringiaca*, *Malva sylvestris* (Yunakov et al., 2018).

***Rhopalapion longirostre* (Olivier, 1807)**

Ареал виду: Європа, Кавказ, Мала Азія, Близький Схід, Іран, Середня Азія, Північна Африка, завезений до Північної Америки (Yunakov et al., 2018). В Україні виявлений у 13 областях і Криму (Yunakov et al., 2018). Вперше вказаний для Криму (Schoenherr 1833). Вид вважається аборигенним в Україні (Yunakov et al., 2018), проте в опублікованих раніше працях він розглядався як вселенець з Близького Сходу, в Європі виявлений вперше в Румунії у 1875 р. (Sauvard et al., 2010). Як і перші два види апонід у списку, *R. longirostre* розповсюджується з садовою мальвою, тому питання його інвазійності чи автохтонності залишається невирішеним. Розвивається на Malvaceae: *Alcea rugosa*, *Althaea officinalis*, *Alcea rosea* (Yunakov et al., 2018).

Curculionidae: Curculioninae

***Lignyodes bischoffi* (Blatchley, 1916)**

Неарктичний вид, завезений до Європи. В Україні вперше виявлений в Одеській області (Пойрас, 1990). Відомий також з Волинської, Донецької і Київської областей (Назаренко, 2001; Мартынов, Никулина, 2016; Yunakov et al., 2018; Воловник и др., 2019). Розвивається на *Fraxinus americana*, *F. nigra*, *F. pennsylvanica*, *F. excelsior*, *F. lanceolata*, *F. ornus*, *F. oxycarpa* (Oleaceae) (Yunakov et al., 2018).

Cyclominae

***Gronops inaequalis* Boheman, 1842**

Ареал виду: Європа, Китай, Сибір, Далекий Схід (Yunakov et al., 2018). В Україні: Волинська, Київська, Одеська, Полтавська області. Первинний ареал — Східний Сибір. Перед 1939 р. виявлений в Європі (Smreczynski, 1968). В Україні вперше знайдений у 1974 р. (Назаренко, 1994). Тим часом, в останніх публікаціях цей вид не вважається інтродукованим (Yunakov et al., 2018). Розвивається на *Chenopodium album* (Amaranthaceae), личинки живляться корінням, дорослі жуки листям (Yunakov et al., 2018).

Dryophthorinae

***Sitophilus granarius* (Linnaeus, 1758)**

Космополіт. Первинний ареал визначити проблематично, за деякими даними, це Західна Азія (Yunakov et al., 2018). В Європі, за палеонтологічними даними, з'явився вже понад 7000 років тому (Corrêa et al., 2017). В Україні — в 16 областях і в Криму. З теренів України згадується з початку XIX століття (Andrzejowski, 1823). У зерносховищах. Розвивається

на *Triticum* spp., *Secale* spp., *Oryza sativa* (Poaceae), іноді на інших сухих продуктах (гречаній крупі, макаронних виробках і т. п.) (Yunakov et al., 2018).

***Sitophilus linearis* (Herbst, 1795)**

Трапляється в багатьох тропічних країнах, де вирощується тамаринд. Первинний ареал, за припущеннями, Індомалайський регіон (Yunakov et al., 2018). В Україні один екземпляр виявлений у Криму в 1991 р. (Назаренко, Свиридов, 2005). Монофаг *Tamarindus indica* (Fabaceae) (Yunakov et al., 2018).

***Sitophilus oryzae* (Linnaeus, 1763)**

Космополіт. Первинний ареал — тропіки Китаю, звідки за археологічними даними відомий близько 3000 років тому назад (Corrêa et al., 2017; Yunakov et al., 2018). В Україні відомий з 10 областей (Yunakov et al., 2018). Перший раз згадується з Києва (Черкунов, 1889). В зернах *Oryza sativa*, *Triticum* spp., *Secale* spp. (Poaceae), іноді в інших крупах та сухих продуктах, переважно з борошна (Yunakov et al., 2018).

***Sitophilus zeamais* Motschulsky, 1855**

Космополіт. Первинний ареал, імовірно, Південно-Східна Азія, Японія та Індія (Corrêa et al., 2017). З Японії за палеонтологічними даними відомий близько 10500 років тому (Obata et al., 2011). В Україні виведений Л. С. Черней з пошкодженого зерна, виявленого працівниками Дніпровського крохмалопатокового комбінату (Дніпропетровська обл.) в серпні 2017 р. в кукурудзяних зернах. Розвивається в зернах різних культур, переважно *Zea mais* і *Oryza sativa*, також *Triticum* spp., *Sorghum* spp. (Obata et al., 2011; Corrêa et al., 2017).

Entiminae

***Otiorhynchus armadillo* (Rossi, 1792)**

Європейський монтанний вид. В Україні вперше виявлений у 2020 р. в м. Дніпро. За межами первинного ареалу трапляється в садах і парках. Широкий поліфаг (Юнаков, 2020).

***Otiorhynchus sulcatus* (Fabricius, 1775)**

Космополіт середземноморського походження. В Україні відомий з Києва і Харкова (Yunakov et al., 2018). Поліфаг, переважно на культурних рослинах в закритому ґрунті, подекуди в парках (Yunakov et al., 2018).

Erirhininae

***Stenopelmus rufinasus* Gyllenhal, 1835**

Неарктичний вид, інтродукований в різні країни з помірним кліматом (Caldara, 2011). В Україні відомий лише за літературними даними (Caldara, 2011). Розвивається на Salviniaceae: *Azolla filiculoides*, *A. caroliniana* (Yunakov et al., 2018).

Molytinae***Alcidodes karelini* (Boheman, 1844)**

Ареал виду: Південно-Східна Європа, Кавказ, Іран, Центральна Азія, Південно-Західний Сибір (Yunakov et al., 2018). В Україні виявлений на заході Одеської області у 2011 р. (Назаренко, Некрасова, 2011; Yunakov et al., 2018), у 2018 р. — на її сході (Назаренко, неопубліковані дані), з 2020 р. — в Криму (Дедюхин, Шоренко, 2020) і в 2023 р. — у Миколаївській області (Efarilis, 2023). Знахідка цього виду в Україні може лежати в межах його природного ареалу (Yunakov et al., 2018), проте існують публікації, що засвідчують його стрімке поширення з первинного ареалу (Коротяев, 2013; Gültekin et al., 2019; Szénási, Vári, 2019). Враховуючи порівняно великі розміри, особливості будови тіла і яскраве забарвлення жука, досить малоюмовірним видається припущення, що він протягом століть не був помічений ентомологами та іншими дослідниками природи в регіональній фауні (Szénási, Vári, 2019). Личинка розвивається в плодах берізки польової (*Convolvulus arvensis*) з родини Convolvulaceae (Gütltekin et al., 2019).

Scolytinae***Anisandrus maiche* (Kurentsov, 1941)**

Далекосхідний вид, порівняно нещодавно завезений до Європи і США. В Україні відомий з Донецької, Сумської та Харківської областей, де виявлений уперше у 2007 р. (Никулина, 2007; Nikulina et al., 2015). Розвивається на *Betula pendula*, *Ulmus minor*, *Quercus borealis*, *Populus tremula* (Nikulina et al., 2015).

***Hypothenemus hampei* (Ferrari, 1867)**

Первинно — ендемік Центральної Африки. Зараз — пантропічний інвазійний вид, що поширюється разом з кавовими зернами. В Україні зареєстрований у Донецькій області в кавовому зерні, імпортованому з Бразилії та Індії в Маріуполь в 2006 і 2008 рр. Розвивається у зернах *Coffea canephora*, *C. arabica*, можливо, також в насінні інших рослин з родин Rubiaceae, Fabaceae, Oleaceae, Mimosaceae та ін. (там само) (Nikulina et al., 2015).

***Xyleborinus attenuatus* (Blandford, 1894)**

Природний ареал виду — Східна Азія, звідки був завезений до Європи та Північної Америки. В Україні відомий в 11 областях, а вперше виявлений у Чернігівській обл. в 1999 р. (Никулина, 2007; Nikulina et al., 2015). Розвивається на *Salix* spp., *Alnus glutinosa*, *A. hirsuta*, *Quercus robur*, *Corylus avellana*, *Betula platyphylla* var. *japonica*, *Tilia amurensis*, *Fagus sylvatica*, *Carpinus betulus*, *Populus tremula*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus* sp., *Sorbus* sp., *Cerasus avium* (Nikulina et al., 2015).

***Xylosandrus germanus* (Blandford, 1894)**

Природний ареал виду — Східна Азія, звідки був завезений до Європи та Північної Америки. В Україні відомий в 11 областях, а вперше виявлений у Чернігівській обл. в 1999 р. (Никулина, 2007; Nikulina et al., 2015). Розвивається на *Salix* spp., *Alnus glutinosa*, *A. hirsuta*, *Quercus robur*, *Corylus avellana*, *Betula platyphylla* var. *japonica*, *Tilia amurensis*, *Fagus sylvatica*, *Carpinus betulus*, *Populus tremula*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus* sp., *Sorbus* sp., *Cerasus avium* (Nikulina et al., 2015).

Tenebrionidae****Ulmoides dermestoides* (Chevrolat, 1878)**

У 2012 р. в Україні було вперше зареєстровано рід *Ulmoides* Blackburn, 1888 і вид *Ulmoides dermestoides*, який донедавна вважався пантропічним шкідником продуктивних запасів (Черней, 2013). Проведено порівняльний аналіз таксономічних ознак імаго *U. dermestoides* та видів з родів *Alphitobius* Stephens, 1829 і *Diaclina* Jacquelin du Val, 1861 (Черней, 2015), що стало підґрунтям для зміни його положення в системі, а саме: з триби Diaperini підродини Diaperinae (Löbl, Smetana, 2008) його перенесено до триби Alphitobiini підродини Tenebrioninae. Поглиблене вивчення особливостей розвитку цього виду в умовах України та уточнення морфологічних ознак окремих його стадій (Черней, 2015; Черней, Прохоров, 2016) знадобляться не тільки фахівцям фундаментальних досліджень, але й практичним працівникам, особливо персоналу карантинної служби, ветеринарам та зоотехнікам. За нашими дослідженнями в експериментальних умовах, жуки цього виду нападають на щойно народжених курчат та перепелят, що є характерним для *Alphitobius diaperinus* (Panzer, 1796), який в останні роки завдає збитків птахівництву на півдні України, зокрема в АР Крим (Черней та ін., 2019). Також нами було зареєстровано тривале отруєння стравою, приготованою з пшеничної крупи з культурою *U. dermestoides* в експерименті. В продуктивній мережі було закуплено олію, яку було виготовлено з насіння соняшника, зараженого цим видом жуків, що викликало нудоту у людини (неопубліковані дані). Ці та інші факти свідчать про те, що масове розведення цього виду в домашніх умовах для використання в народній медицині (т. з. «жук-знахар»), а також в лабораторіях прикладних науково-дослідних установ (Черней, Свалевчук, 2018), зоопарках (на корм птахам, риbam), забезпечило його успішне поширення як у природі, так і в синантропних умовах.

* Л. С. Черней

Buprestidae****Agrilus planipennis* Fairmaire, 1888 — ясенева
смарагдова златка**

Найнебезпечнішим в Україні видом жуків-златок віднедавна став *Agrilus planipennis* Fairmaire, 1888 (Coleoptera, Buprestidae). Він був зареєстрований у 2019 р. (Drovalenko et al., 2019; Кучерявенко та ін., 2020; Orlova-Bienkowskaja et al., 2020; Мешкова и др., 2021). Природний ареал златки охоплює північно-східний Китай, Японію, Корейський півострів і південний Далекий Схід Росії. Уже до кінця 2020 року ареал виду охоплював п'ять провінцій Канади, 35 штатів США, 16 областей Європейської Росії та Луганську область України (Volkovitsh et al., 2021). В Україні вид достовірно знайдено також в Харківській і Київській областях (Davudenko et al., 2022; Стригун та ін., 2022).

Cerambycidae**

У фауні України налічується 8 інвазійних видів скрипунових (Заморока, 2023 б). До цієї групи належить чотири види, які є чужорідними — завезеними з-за меж країни. Додатково ми розглядаємо автохтонні, чий ареал стрімко розширюється на північ на суміжні території у зв'язку із глобальними кліматичними змінами (Заморока, 2009, 2023 а; Zamoroка, 2017, 2022; Viznovych, Zamoroка, 2022). Ще два види, поширені на Кримському півострові, мають потенціал до інвазії у північні регіони, що спостерігається у Західній і Центральній Європі, однак, досі не виявлено у Східній. Окрім вказаних видів, слід звернути особливу увагу на потенційну загрозу значно масштабніших інвазій, пов'язаних із військовими діями на сході і півдні України. Зокрема будівництво укріплень для армії РФ з використанням немісцевої деревини, завезеної із Кавказу чи Сибіру, може бути джерелом неавтохтонних і потенційно інвазійних для України видів скрипунових. Їх натуралізації також сприятиме накопичення значного обсягу мертвої деревини, як доступного субстрату, утвореного внаслідок прямих бойових дій у полезахисних лісосмугах та лісових плантаціях. Далі подано перелік інвазійних видів скрипунів для України. Українські назви наведені згідно з сучасними працями (Заморока, 2022; Заморока, Михайлюк-Заморока, 2022, 2023).

Види, завезені в Україну:***Batocera lineolata* Chevrolat, 1852 — білобочка
жовтосмуга**

Батьківщина — Південно-східна Азія. Цей субтропічний вид не натуралізований в Україні через непридатний клімат; вперше зафіксований в Києві у

* О. В. Прохоров

** А.М. Заморока.

2015 р. О. В. Мартиновим (Zamoroка, 2022). Відомий одиничний випадок.

***Enoploderes sanguineus* Faldermann, 1837 —
оксамитець червоний**

Батьківщина — Кавказ. В Україні натуралізований у межах Одеси; уперше виявлений у 2022 р. (Zamoroка, 2023а, б). Заселяє старі дуплисті дерева листяних порід у парках, скверах, уздовж вулиць. Може також оселятися в дерев'яних конструкціях. Ймовірна експансія півднем України вздовж полезахисних лісосмуг. Стан популяції невідомий. Поліфаг на листяних деревах.

***Neoclytus acuminatus* (Fabricius, 1775) — іржавець
гостроногий**

Батьківщина — південний схід Північної Америки. В Україні натуралізований на рівнинному Закарпатті; вперше виявлений у 2022 р. в Ужгороді (Zamoroка, 2023 а, 2023 б). Відомі також знахідки з околиць Виноградова (Закарпатська обл.). Ймовірна експансія по усій рівнинній території України. Стан популяції невідомий. Поліфаг на листяних породах дерев.

***Trichoferus campestris* (Faldermann, 1835) —
волосяник польовий**

Батьківщина — Східна і Центральна Азія. В Україні натуралізований на усій території за винятком високогір'я Карпат; уперше виявлений у 2004 р. (Бартенев, 2009; Заморока, 2009; Zamoroка, 2017, 2022; Zamoroка & Korytnianska, 2018). Трапляється поодиноким, присмерковим видом; прилітає на світло. Поліфаг на листяних породах дерев.

**Додаток 1. Автохтонні для фауни України види, що
інвазують у північні регіони:*****Agapanthiola leucaspis* (Steven, 1817) — лабузинниця
білоплеча**

Батьківщина — степи Євразії. Автохтонний для України вид, раніше відмічався у степовій і на півдні лісостеповій зон. З 2018 р. відмічено розширення ареалу вздовж русла Дніпра і його найбільших допливів аж до Центрального Полісся, а також на Закарпатській низовині (Zamoroка & Hleba, 2019; Viznovych & Zamoroка, 2022). Трапляється спорадично, локально численний вид. Поліфаг на Asteraceae, Caryophyllaceae та ін.

***Calamobius filum* (Rossi, 1790) — солом'яник тонкий**

Батьківщина — Середземномор'я. Автохтонний для України вид; раніше відмічався лише в Криму і причорноморських степах (Бартенев, 2009). З 2015 р. відмічено стрімке розширення ареалу аж до півдня Полісся і передгір'їв Карпат; на Закарпатті заходить у низькогірну частину вздовж долин великих річок (Zamoroка & Mateleshko, 2016; Voichuk & Zamoroка, 2020; Zamoroка, 2017, 2022). Трапляється часто, іноді у великих кількостях. Поліфаг на Rosaceae, в Південній і

Західній Європі шкодить культурним злакам (пшениця, ячмінь, овес та ін.).

***Leiopus femoratus* Fairmaire, 1859 — стончик
омеловий**

Батьківщина — Середземномор'я. Автохтонний для України вид, раніше відмічався лише у Гірському Криму (Бартенев, 2009). З 2004 р. відмічено стрімке розширення ареалу, який охоплює всю територію України, окрім високогір'я Карпат (Zamoroка, Kapelyukh, 2012; Zamoroка, 2017, 2022). Імовірно, ключову роль в експансії виду зіграла омега біла, яку *L. femoratus* масово заселяє (Zamoroка et al., 2023). Трапляється часто, іноді у великих кількостях. Поліфаг на листяних деревах, пошкоджує садові культури (горіх, яблуню, грушу, сливу, фундук).

***Theophilea subcylindricollis* Hladil, 1988 — трав'янка
довгаста**

Батьківщина — Паннонська рівнина і Причорномор'я. Автохтонний для України вид; раніше відомий лише з о. Джарилгач (Бартенев, 2009). З 2004 р. відмічено стрімке розширення ареалу аж до півдня Полісся, Передкарпаття, а на Закарпатті по долинах великих рік заходить в низькогір'я Карпат (Zamoroка, 2017; Zamoroка, 2022). Трапляється часто, локально масовий вид. Монофаг на пирію повзучому (*Elymus repens* L.).

**Додаток 2. Потенційно інвазійні автохтонні
види у фауні України, які інвазують у Західній і
Центральній Європі:**

***Gracilia minuta* (Fabricius, 1781) — тендітниця
дрібонька**

Батьківщина — Середземномор'я. Автохтонний для України вид, розповсюджений у Південному Криму (Zamoroка, 2022). Сучасна експансія ареалу не відмічена. Імовірно є розширення ареалу півднем України вздовж полезахисних лісосмуг. Трапляється дуже рідко, відомі поодинокі екземпляри. Інвазія відома в Центральній Європі: Швейцарія, Австрія, Німеччина, відоме завезення в Естонію, Фінляндію, Велику Британію, Гренландію (Roques et al., 2020). Поліфаг на листяних деревах.

***Nathrius brevipennis* (Mulsant, 1839) — усичовець
короткокрилий**

Батьківщина — Середземномор'я. Автохтонний для України вид, розповсюджений у Південному Криму (Zamoroка, 2022). Імовірно розширення ареалу півднем України вздовж полезахисних лісосмуг. Трапляється дуже рідко, відомі одиничні екземпляри. Інвазія відома у Центральній та Західній Європі: Швейцарія, Німеччина, Чехія, відомі завезення до Великої Британії, Нідерландів та Бельгії (Roques et al., 2020). Поліфаг на листяних деревах.

У найближче десятиліття слід очікувати проникнення на територію України щонайменше п'яти чужорідних видів скрипунових, виявлених у сусідніх країнах: *Callidiellum rufipenne* (Motschulsky, 1861), *C. villosulum* (Fairmaire, 1900), *Xylotrechus chinensis* Chevrolat, 1852, *X. smei* (Laporte de Castelnau & Gory, 1836) і *X. stebbingi* Gahan, 1906.

Lepidoptera*

Gracillariidae

***Phyllocnistis vitegenella* Clemens, 1859 — міль
мінюча виноградна**

Неарктичний (північноамериканський) вид, що у 1995 р. був уперше зареєстрований в Європі, на північному сході Італії (Duso et al., 2011; Marchesini et al., 2000; Posenato et al., 1997; Reggiani, Boselli, 2005; Villani, 2002). У 2004 р. вид був виявлений у Словенії (Seljak, 2005), у 2009 р. — на півдні Швейцарії (Cara, Jermini, 2011; Lips, Jermini, 2013), у 2013 р. — у Румунії (Ureche, 2014, 2016), у 2014 р. — в Угорщині (Szabóky, Takács, 2014), а у 2018 р. — у Болгарії (Trencheva, Trenchev, 2018).

Перші повідомлення про знахідки виду в Україні почали надходити у 2017–2018 рр. Зокрема, до Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, в зазначений період, надійшли перші зразки вражених мінами листків винограду (*Vitis vinifera* L.) та кілька метеликів цього виду від В. Глеби з с. Королево Березівського району Закарпатської області. Ідентифікація мінера була проведена науковим співробітником відділу ентомології та наукових фондів колекцій — В. В. Кавуркою. У 2017 р. на конференції «Ужгородські ентомологічні читання-2017» (Ужгород, 29.09–01.10.2017 р.) студенткою Ужгородського національного університету В. В. Конепуд була зроблена доповідь на тему: «*Phyllocnistis vitegenella* Clemens, 1859 (Lepidoptera, Gracillariidae) — новий інвазійний шкідник винограду в Закарпатті». На територію Закарпатської області вид, скоріше за все, потрапив із сусідньої Угорщини, де вперше був виявлений у 2014 р. (Szabóky, 2014; Szabóky, Takács, 2014; Hegyi, Rózsahegyi, 2015; Bence, 2018). Зараз вид відомий в Україні лише з Березівського, Мукачівського та Ужгородського районів Закарпатської області (Мірутенко та ін., 2023; UkrBIN, 2023), але в майбутньому його появу можна очікувати й у південних регіонах України (Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та АР Крим), де займаються вирощуванням винограду у промислових масштабах.

Дає три–чотири генерації за рік (Baldessari et al., 2011; Ureche, 2016). Іноді можуть відбуватися спалахи його чисельності, які, наприклад, спостерігалися на

* Ю. М. Геряк і В. В. Кавурка

північному сході Італії (Posenato et al., 1997; Marchesini et al., 2000). У Північній Америці вид живиться на місцевих дикорослих видах *Vitis*, а також є шкідником культивованого *V. vinifera*. У Закарпатській області, як і в Болгарії (Trencheva, Trenchev, 2018), відмічалось також живлення гусениць листям винограду дівочого п'ятилисточкового (*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.) (*Phyllocnistis vitegenella*, 2023). Гусениці мінують листя кормової рослини. Їхні ходи довгі, тонкі та звивисті, розташовуються у верхньому епідермісі листкової пластинки, характеризуються наявністю темної центральної лінії та закінчуються розширенням — камерою, де заляльковується гусениця. Часто на одній листовій пластинці може розміщуватися кілька мін (Davis, Wagner, 2011; Nieukerken et al., 2012; Ureche, 2016). Зимують імаго (Baldessari et al., 2011; Ureche, 2016).

За дослідженнями на півдні Швейцарії (Lips, Jermini, 2013), життєдіяльність *P. vitegenella* не мала суттєвого негативного впливу на ріст, врожайність, кількість та якість виноградної лози сорту Мерло, але швидке поширення виду за останні кілька років у багатьох країнах Європи може призвести до його шкодочинності найближчим часом (Nieukerken et al., 2012; Ureche, 2016). Необхідні подальші дослідження з вивчення біологічних та екологічних особливостей *P. vitegenella* в Україні та розробка за їхніми результатами заходів контролю поширення цього шкідника, особливо в регіонах, де займаються промисловим вирощуванням винограду.

***Cameraria ohridella* Deschka & Dimic, 1986 — міль мінуюча каштанова, охридський мінер**

Вперше цей мінер був знайдений у 1984 р. в Македонії поблизу оз. Охрид (Simova-Tosic, Filev, 1985). У 1986 р. він був описаний як новий вид (Deschka, Dimič, 1986). Однак, чи був *C. ohridella* новим видом для регіону, чи він і раніше тут існував, але був нечисленним і тому непоміченим, допоки не почав давати спалахи чисельності, з'ясувати так і не вдалося (Deschka, Dimič, 1986; Голосова, Гниненко, 2008). Не виключено також, що вид раніше існував у віддалених районах Балканських гір, укритих природними лісами гірськокаштана звичайного (*Aesculus hippocastanum* L.), звідки був випадково занесений у район поблизу Охридського озера (Simova-Tosic, Filev, 1985). На початку 90-х років XX ст. вид почав активно поширюватися Європою. Зокрема, у 1993 р. він потрапив у Словенію (Milevoj, Masek, 1997), Угорщину (Szaboky, Vas, 1997) та Чехію (Safrankova, 1996; Skuhravy, 1998), а в 1994 р. — у Німеччину (Kraus, 1996). У 1998 р. *C. ohridella* з'явився в Нідерландах (Stigner, 2000; Nieukerken, 2001) та Греції (Nikolaos, Dimitrios, 2006), а в 1999 р. — у Бельгії (Prins, Puplesiene, 2001) та Боснії (Dautbasic, Dimič, 1999), у 2002 р. — у Франції (Guichard, Augustin, 2002) та Великій Британії (Tilbury et al., 2004; Straw et al., 2006), а в 2005 р. — в Італії

(Lupi, 2005). Наприкінці XX ст. в Європі дуже зросла швидкість поширення цього інвайдера, який і зараз продовжує стрімко розповсюджуватися по всьому штучному ареалу гірськокаштана звичайного. Зокрема, станом на сьогодні, його зареєстровано у більш ніж 40 країнах Європи.

В Україну міль мінуюча каштанова проникла у 1998 р. з Угорщини (Акимов и др., 2003; Нарольский, Никитенко, 2004; Белоусов, Сапожникова, 2007). Варто зазначити, що на момент виявлення, вид вже досить широко розповсюдився в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Житомирській областях, де вже сформувалися осередки з високою чисельністю (Акимов и др., 2003; Гниненко и др., 2003; Зерова и др., 2007; Гугля, Зиненко, 2008). На початок 2010-х рр. ареал виду розширився майже на всю Україну (Попов, 2008; Зерова та ін., 2009; Попов, Свиридов, 2009; та ін.). Така ж ситуація й у сусідніх з Україною країнах: Білорусі (Сауткін и др., 2013; Рогинский и др., 2014, 2015), Російській Федерації (Голосова, Гниненко, 2003; Голосова и др., 2008; Селиховкин и др., 2016; Аникин и др., 2019), Литві та Польщі (Dzięgielewska, Каур, 2007; Jaworski, 2009).

Поширення виду відбувається різними шляхами. Зокрема, вважається, що цьому сприяють повітряні потоки, які переносять дрібних імаго від вогнищ масового розмноження (Pscorn-Walcher, 1994; Гниненко и др., 2003). Також мінер поширюється з рослинним посадковим матеріалом, птахами, повітряним, морським і річковим транспортом, подібно до того як свого часу поширювалися інші інвазивні шкідники — американський білий метелик і колорадський жук (Евдошенко, Сауткін, 2012; Аникин и др., 2019). При цьому посадковий матеріал гірськокаштана для об'єктів озеленення часто закуповується за кордоном, саме в тих країнах, де має місце масове розмноження каштанового мінера, наприклад у Польщі та Німеччині (Гугля, Зиненко, 2008). Водночас, перевезення посадкового матеріалу часто відбувається у відкритих кузовах автомобілів. Навіть осінньо-зимове та ранньовесняне перевезення рослин без листя може бути джерелом розселення *C. ohridella* в нові місця, адже імаго мінера можуть зимувати в тріщинах кори на стовбурах дерев каштану. Зрештою, імаго каштанового мінера можуть бути перевезені не тільки з кормовою, а й з іншими рослинами, на яких вони можуть зимувати, а в період масового льоту імаго можуть опинитися на будь-яких рослинах і транспортних засобах (Гниненко и др., 2003; Голосова и др., 2008). Великою проблемою виявлення виду є його дуже дрібні розміри, у зв'язку з чим навіть імаго дуже непросто помітити при обстеженні посадкового матеріалу та вантажів.

В Європі мінер каштановий може розвиватися в 3–4 поколіннях, з експоненціальним збільшенням чисельності від генерації до генерації (Skuhravy, 1998). Популяції мінера з Балкан і Центральної Європи, в основному, дають три генерації протягом одного сезону

(Augustin et al., 2004). У Центральній Європі імаго першої генерації з'являються в травні, другої — в червні і третьої — у вересні (Pschorn-Walcher, 1994; Straw, Bellet-Travers, 2004). Імаго першої генерації активні близько одного місяця, що синхронізовано з цвітінням гіркокаштана звичайного. В умовах м. Дніпро щорічно реєструється розвиток 4 генерацій, при цьому, вихід імаго першого покоління спостерігається в останній декаді квітня, а останнього — наприкінці жовтня — початку листопада (Голобородько та ін., 2009).

Гусениці живуть і живляться всередині листя різних видів гіркокаштану (*Aesculus* spp.), насамперед звичайного (*Aesculus hippocastanum* L.) та японського (*A. turbinata* Blume), рідше інших видів гіркокаштанів, а також кленів (*Acer* spp.). Головною особливістю розвитку в життєвому циклі каштанового мінера є гіперметаморфоз. У гусениць різний спосіб життя та тип живлення молодших (1–3) і старших (4–5) вікових груп, що відбивається на їх зовнішній морфології (Антюхова, 2010; Мікуліна, 2009). Молода гусінь досить швидко порушує цілісність покривної тканини асиміляційної поверхні та проникає всередину епідермального шару листків *Aesculus hippocastanum* (Jagiello et al., 2017). На першій-третьій стадії розвитку гусінь каштанового мінера живиться нетвердими компонентами клітини та клітинним соком, який накопичується у вакуолізованих клітинах епідермісу листя гіркокаштана звичайного. Натомість гусениці четвертої та п'ятої стадій переходять до живлення самими тканинами верхньої частини мезофілу листка, при цьому утворюючи в ньому більш просторі та глибокі міни (Bede et al., 2006; Трибель, Гарманова, 2008; Рогинский, Буга, 2016). Крім того, у циклі розвитку гусені *C. ohridella* є додаткова 6 стадія, яка не живиться, а лише плете кокон (Мешкова, Мікуліна, 2008). Вплив живлення мінера призводить до зменшення фотосинтетичної поверхні листка гіркокаштана, зміни його кольору, висихання та передчасної часткової або повної дефоліації. Досить часто загибель дерев гіркокаштана відбувається через супутні мікози та вторинну інвазію ослабленого дерева мінером (Гниненко и др., 2002, 2003; Попов, Бондаренко-Борисова, 2007; Попов, Свиридов, 2009; Гниненко, Раков, 2011а; Григорюк та ін., 2004, 2017).

***Phyllonorycter platani* (Staudinger, 1871) — міль-строкатка платанова**

Вид описаний з півночі Італії. Його природний ареал охоплює Балканський півострів, Західну та Центральну Азію, тобто відповідає ареалу кормової рослини гусені — платана східного (*Platanus orientalis* L.) (Buszko, 1996; Šefrova, 2001; Мешкова, Назаренко, 2012). Ще до кінця XIX ст. вид заселив усе Середземномор'я, включно з островами та Північною Африкою. На початку XX ст. він був відомий з півдня Франції, північної Італії та південної Швейцарії. Утім, ще до Другої світової війни вид поширився у Німеччині, чеській Моравії та Угорщині, у 1950-ті роки — у всій

Франції, Бельгії та Нідерландах, у 1970-ті — у Польщі, а у 1991 р. — у Південній Швеції (Buszko, 1996; Mircheva et al., 2004; Лісовий та ін., 2019; Мешкова, Назаренко, 2012). Починаючи з 1970-х років вид почав реєструватись на Кавказі (Мирзоян, 1977). Крім того, він також відомий із Каліфорнії (США), куди напевно був завезений із європейських країн на початку XX-го ст. Вважається, що розширення ареалу платана східного, а також його гібрида з платаном західним (*P. occidentalis* L.) — платаном кленолистим (*P. × acerifolia* (Aiton) Willd.) стало вирішальним чинником для розширення ареалу молі-строкатки платанової. Цьому також сприяли кліматичні зміни, особливо — більш пізні настання осінніх приморозків, що значно сприяє розвитку гусені останньої генерації (Лісовий та ін., 2019; Мешкова, Назаренко, 2012; Šefrova, 2001).

В Україні, *Phyllonorycter platani* вперше знайдений наприкінці 1980-х років в АР Крим (Васильєва, 1991; Валеева, 2003; Будашкин и др., 2004). Вочевидь, звідти, вже в середині наступного десятиріччя, він поширився на материкову частину України, де вперше був зареєстрований у дендропарку «Асканія-Нова» на Херсонщині (Капітоненко, 1998). Згодом, у 2003–2008 рр., був виявлений у містах Самборі та Запоріжжі (Будашкин и др., 2004), а також у Молдові (Антюхова, Мешкова, 2011). Пізніше з'явилися вказівки виду з кількох інших локацій у Херсонській області (Мешкова, Назаренко, 2012), а також з Києва (Lesovoy et al., 2019). В Україні спалахи чисельності поки не були відмічені, хоча при збільшенні чисельності існуватиме загроза штучним насадженням платанів (Мешкова, Назаренко, 2012).

В умовах Європи, залежно від кліматичних особливостей регіону, видає дві або три генерації на рік (Mircheva et al., 2004; Антюхова, 2010), в Закавказзі — 4–6 генерацій (Мирзоян, 1977). Зимова діапауза відбувається на стадії лялечки у мінах в опалому листі (Антюхова, 2010). У регіонах, де листопад платанів не спостерігається, зимівля відбувається в листках на дереві. Вихід імаго спостерігається при настанні стійких температур повітря 10°C і вище, що в Україні збігається з розпусканням листя платанів. Літ першої генерації відбувається в червні, другої — в середині або наприкінці липня (Лісовий та ін., 2019).

***Macrosaccus robiniella* (Clemens, 1859) — міль-строкатка білоакацієва нижньомінуюча**

Вид походить з Північної Америки (Davis, De Prins, 2005). В Європі вперше зареєстрований у 1983 р., поблизу Базеля (Швейцарія), куди ймовірно потрапив із садівним матеріалом (Csóka, 2003). Пізніше він був знайдений у Франції, Німеччині, північній Італії (1988 р.), Австрії (1989 р.), Словаччині (1992 р.) та Угорщині (середина 1990-х років), а протягом наступних 20 років розселився на всій території штучного європейського ареалу кормової рослини гусені — робінії звичайної (*Robinia pseudoacacia* L.) (Csóka,

2003; De Prins, De Prins, 2011–2023). Вважається, що в Європі вид поширився самостійно, у тому числі — за рахунок пасивного вітрового розсіювання, оскільки кормова рослина у багатьох європейських країнах насаджена по узбіччях доріг (Kirichenko et al., 2018).

В Україну вид потрапив на початку XXI ст. з території Словаччини, Угорщини або Румунії. Починаючи з 2010-х рр. відомий в усіх природних зонах нашої держави. Приблизно у цей час з України мінер поширився на територію європейської частини Російської Федерації (Гниненко, 2002).

Протягом року вид розвивається у двох-трьох поколіннях (Гниненко, 2002; Антюхова, 2010). Зимують імаго у тріщинах кори та в інших природних схованках. Гусениці мінують і живляться листям різних видів робінії (*Robinia pseudoacacia* L., *R. viscosa* Vent. і *R. hispida* L.). Гусениці перших трьох віків живляться клітинами епідерміса листка, а 4–5-х віків переходить до живлення мезофільними тканинами. Міни у більшості випадків розташовуються на нижньому боці листової пластинки. Високий рівень ушкодження листових пластинок мінами може призвести до передчасної дефоліації влітку (Csóka, 2001). Враховуючи, що робінія звичайна місцями вважається цінною деревною породою та важливим нектароносом, зміни її фітосанітарного стану викликають підвищене занепокоєння, адже життєдіяльність *M. robiniella* може викликати хронічну передчасну дефоліацію, що впливатиме не лише на естетичний вигляд, а й на продуктивність дерева (Csóka, 2001; Csóka et al., 2009; Kirichenko et al., 2018). З іншого боку, життєдіяльність *M. robiniella* можна розглядати як чинник регуляції активного росту самої робінії, адже у багатьох європейських країнах вона має статус експансивного адвентивного виду, через активний приріст та вплив на хімічний склад ґрунту (Lees, 2010).

***Parectopa robiniella* Clemens, 1863 — міль-строкатка білоакацієва верхньомінуюча**

Північноамериканський вид, що був завезений до Європи із посадковим матеріалом робінії звичайної (*Robinia pseudoacacia* L.) (Mihajlović et al., 1994). Перші реєстрації цього інвайдера на Європейському субконтиненті були зроблені у 1970 р. у м. Мілан в Італії (Whitebread, 1989). Відтоді починається поступове розширення його нового європейського ареалу. Зокрема, у 1983 р. вид зафіксовано в Хорватії та Угорщині (Martinez, Chambon, 1987; Seprös, 1988). У 1989 р. він знайдений у Чехії, а в 1991 р. — вже в багатьох регіонах Словаччини (Sefrova, Skuhrauv, 2000). Поширення виду у центральній Європі відбувалося одночасно з заходу на схід та з півдня на північ (Гниненко, Раков, 2011). На початку XXI ст. вид поширився по всьому штучному ареалу кормової рослини, і тепер відомий практично з усіх європейських країн (Lakatos et al., 2006; Nețoiu, Tomescu, 2006).

У 2003 р. вид вперше виявлений в Україні (Антюхова, 2010а; Мешкова, Мікуліна, 2011; Голобородько та ін., 2018). Вважається, що вектор поширення виду проходив по європейських низовинах (Lopez-Vaamonde, 2010). З великою ймовірністю можна стверджувати, що на територію України він потрапив із сусідньої Угорщини. У 2010 р. вперше зареєстрований у Краснодарському краї РФ (Гниненко и др., 2011). Проте, вже протягом перших 5-ти років інвазії, поширення виду охопило всю європейську частину РФ, де культивується робінія звичайна (Гниненко, Раков, 2011).

Розвиток виду в Європі, залежно від регіону, проходить у двох (Martinez, Chambon, 1987), або трьох генераціях (Антюхова, 2010). В обох випадках відбувається накладання термінів розвитку різних генерацій (Csoka, 2003). Початок льоту збігається із цвітінням робінії звичайної (Nețoiu, Tomescu, 2006; Антюхова, 2010; Гниненко и др., 2011). Живлення цієї молі-строкатки в межах України відмічене не лише на робінії звичайній, а ще й на робінії клейкій (*Robinia viscosa* Vent.) (Попов та ін., 2014). Перевагу віддає молодим робінієвим монокультурам (Turcani et al., 2001). Щільне заселення може призвести до пожовтіння листків та навіть передчасної дефоліації кормової рослини. Деякі автори відмічають скорочення періоду цвітіння ушкоджених мінером дерев, що відповідно призводить до зниження їхньої нектароносності (Melika et al., 2006).

***Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963) — міль-строкатка японська липова мінуюча**

Вид вперше знайдений у 1932 р. в Уссурійську (Росія). Проте, виявлені екземпляри були хибно ідентифіковані (Ермолаєв, Рублева, 2017). Науковий опис було зроблено японським ентомологом Т. Куматою, за матеріалами, які були зібрані на Японських островах Хоккайдо, Хонсю та Кюсю (Kumata, 1963). У Європі вид з'явився, ймовірно, в період з 1980 по 1984 рр. (Ермолаєв, Рублева, 2017). Перше вірогідне згадування датується 1985 р., коли інвайдер був зареєстрований одразу в декількох паркових зонах Москви (Ермолаєв, 2014). Протягом наступних 5 років вид поширився по всій території Московської та у Воронежській областях (Ермолаєв, Рублева, 2017). У наступні 15 років ареал виду почав стрімко розширюватись. У цей період інвайдер вже реєструвався у Бельгії (Wullaert, 2012). При цьому, в Сибіру вид було зареєстровано значно пізніше — в 2006 р. в м. Тюмень (Ермолаєв, Рублева, 2017). За наступне десятиліття вид поширився майже по всій території Південного Сибіру (Кириченко, 2013). Це свідчить про антропогенну інвазію виду з Далекого Сходу до європейської частини РФ, найімовірніше, із саджанцями далекосхідних видів лип, або за рахунок транзитних перевезень (Ермолаєв, Рублева, 2017).

Гусениця мінує листки видів лип (*Tilia japonica* (Miq.) Simonk., *T. kiusiana* Makino & Shiras., *T.*

maximowicziana Shiras., *T. amurensis* Rupr., *T. mandshurica* Rupr. & Maxim., *T. americana* L., *T. cordata* Mill., *T. mongolica* Maxim., *T. platyphyllos* Scop., *T. taquetii* C. K. Schneid., *T. tomentosa* Moench та *T. tuan* Szyszyl.) та їхніх гібридів (*T.* × *euchlora* K. Koch та *T.* × *europa* L.) (Kirichenko et al., 2017; Kumata, 1963). За умов високого ступеня заселення може спостерігатись негативний вплив на кормову рослину. Наприклад, фіксується передчасна дефоліація, зменшення нектароносності, а в окремих випадках — зменшення радіального приросту деревини (Кириченко, 2013). В Європі відмічається значно інтенсивніше заселення місцевих видів лип, ніж інтродукованих з регіонів природного ареалу інвайдера (Ермолаєв, 2016). Вид бівольтинний. Імаго першої генерації з'являються у червні-липні, другої — у серпні-вересні (жовтні) (Ермолаєв, 2014). Зимують імаго, метелики ховаються в складки і під кору дерев, та в інші природні схованки. Літ імаго після зимівлі відбувається здебільшого в сутінках, у період з кінця квітня до початку травня, тобто майже збігається з періодом набухання бруньок у липи (Ермолаєв, 2014; Ермолаєв, Рублева, 2017; Wullaert, 2012).

Gelechiidae

Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) — міль картопляна

Міль картопляна — об'єкт внутрішнього карантину в Україні. Батьківщиною цього небезпечного шкідника картоплі (*Solanum tuberosum* L.), томатів (*S. lycopersicum* L.), баклажанів (*S. melongena* L.), тютюну (*Nicotiana tabacum* L.), перцю (*Capsicum annuum* L.), як і основних його кормових рослин, є тропічні райони Південної Америки — Перу та Чилі. Звідти його, разом із бульбами картоплі, завезли в усі частини світу (Лісовий та ін., 2019).

В Україні цей вид вперше з'явився ще у 1980 р. в АР Крим (Сакський і Красноперекопський райони), але близько 20 років шкодив тільки в окремих районах Криму (Кудіна, Пилипенко, 2010; Мовчан, 1984). Утім, карантинні обстеження, які регулярно здійснює Державна інспекція з карантину рослин, свідчать, що зараз вогнища молі картопляної, за різного ступеня щільності фітофага, зосереджено в усіх південних областях України, що створює постійну загрозу знищення урожаю картоплі у сховищах (Башинська, 2012; Іщенко, 2023).

Крім вищезазначених овочевих культур, міль картопляна також розвивається на інших пасльонових (*Solanaceae*): дурманах (*Datura* spp.), пасльонах (*Solanum* spp.), фізалісах (*Physalis* spp.), блекоті чорній (*Hyoscyamus niger* L.) та ін. (Лісовий та ін., 2019). Гусениці живляться надземною і підземною частинами рослини — виїдають паренхіму, утворюють міни у листях і стеблах. Гусениці молодшого віку часто роблять ходи у центральній жилці листка. Коли

гусениця живиться на картоплі, вона проробляє хід під шкіркою і проникає всередину бульби, заповнюючи ходи екскрементами. Кількість генерацій виду, в залежності від умов розвитку, може бути різною — від 2 до 7 і навіть 13 (в Австралії). Відповідно, у сховищах вид здатен розвиватися у більшій кількості поколінь, ніж у полях (Бакланова, Чайка, 1992; Захита растений..., 2002; Мовчан, 1984; Славгородская-Курпиева и др., 2003).

До основних біологічних особливостей виду можна віднести полівольтинність та відсутність в онтогенезі діапаузи, що за відповідних температурних умов і наявності корму, дозволяє йому безперервно розвиватися та зберігати активну життєдіяльність протягом усього року. Насамперед це стосується картоплесховищ, які є основними резерватами виду в помірних широтах. Крім того, йому притаманний високий репродуктивний потенціал, який реалізується як у період вегетації кормових рослин, так і в умовах їхнього зберігання (Бакланова, Чайка, 1992; Лісовий та ін., 2019).

Міль картопляна проникла в південні регіони України відносно недавно, а щільність її популяцій за межею основного поширення невисока, внаслідок чого господарська шкода в низці випадків невідчутна, однак, необхідність проведення винищувальних карантинних заходів, а також регламентація реалізації продуктів врожаю приносить істотний економічний збиток. Отже, картопляна міль має дуже велике агротехнічне, економічне, екологічне та господарське значення. Урожай пасльонових культур, вражений цим небезпечним шкідником, вважається на 70–80 % непридатним для споживання. Найбільшої шкоди міль завдає картоплі у період зберігання, а за умови високої щільності шкідника — урожаю ранньої картоплі, що тимчасово зберігається в полі, або під накриттям (може бути повністю знищений за 2–3 тижні) (Кудіна, Пилипенко, 2010). Для запобігання масовому поширенню виду в Україні необхідно систематично проводити фітосанітарні обстеження картоплесховищ і агроценозів, а також здійснювати відповідні карантинні заходи (Іщенко, 2023).

Tuta absoluta (Meyrick, 1917) — міль томатна південноамериканська

Карантинний в Україні вид, який пошкоджує овочеві культури родини пасльонових (*Solanaceae*), як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Батьківщина цього фітофага — Південна Америка, де з 1980-х років він швидко поширився майже по всій території, де культивують томати. У 2006 р. вид проник в Іспанію, а невдовзі швидко поширився практично по всій Європі, у т.ч. в Україну (в основному у південні райони), Білорусь та Калініградську область і Краснодарський край РФ (Башинська, 2012; Кудіна, Пилипенко, 2010; Лісовий та ін., 2019).

Вважається дуже небезпечним шкідником пасльонових культур, адже іноді загибель врожаю

може сягати 100 %. Вид пошкоджує рослини родини пасльонових у будь-якій фазі розвитку — від початку сходів до повного дозрівання врожаю. Крім томатів (*Solanum lycopersicum* L.), шкодить баклажанам (*S. melongena* L.), картоплі (*S. tuberosum* L.), перцю (*Capsicum annuum* L.), фізалісу (*Physalis* sp.) й багатьом дикорослим та декоративним рослинам родини пасльонових. Дуже пластичний вид, що здатен вижити і дати потомство майже в будь-яких умовах, у будь-якому місці, і в будь-який час року, де тільки з'явиться. Якщо кормові рослини маленькі, гусениці молі пошкоджують їх повністю до кореня. На високих рослинах вони, зазвичай, харчуються всередині листової пластинки, не пошкоджуючи шкірку (мінування). Усередині листка або стебла вони проробляють галереї ходів і створюють плямоподібні міни неправильної форми, що згодом зумовлюють в'янення листків. Верхівкові бруньки і квітки з'їдає повністю. У плодах зелених і дозрілих томатів, перцю, баклажанів личинки проробляють звивисті ходи у внутрішній його частині, що спричиняє загнивання плодів і зниження їхніх товарних якостей. Не прикриті ґрунтом бульби картоплі також ушкоджує шляхом пророблення в них ходів. Міль томатна розвивається надзвичайно швидко. Нижній температурний поріг для виду становить +9°C. За температури 25–30°C може давати 10–12 поколінь на рік. Зимувати може на фазі яйця, лялечки та імаго (Лісовий та ін., 2019).

Blastobasidae

Blastobasis glandulella (Riley, 1871) — міль жолудева

Неарктичний експансивний вид, що походить зі східної частини США та півдня канадської провінції Онтаріо, звідки вже поширився в усіх штатах на західному узбережжі США. В Європі вперше був знайдений у Хорватії в 1980-х рр. З того часу поширився багатьма країнами. Зокрема, відомий з Австрії, Греції, Італії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії тощо. В Україні вперше виявлений у 2022 р. у Київській, Полтавській, Хмельницькій і Черкаській областях, а у 2023 р. — на Тернопільщині (Kukina et al., 2023; Соколова, Кукіна, 2023).

Розвиток гусениць відбувається в жолудях різних видів дуба (*Quercus alba* L., *Q. coccinea* Münchh., *Q. macrocarpa* Michx., *Q. palustris* Münchh., *Q. robur* L., *Q. rubra* L., *Q. velutina* Lam. тощо) та на каштанах (*Castanea* spp.) із родини Fagaceae, а також горіхах гікорі (*Carya* spp.) з родини Juglandaceae. Окрім того, в 2022–2023 рр. у м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, гусениці та лялечки *B. glandulella* були виявлені в жолудях інтродукованих дубів (*Q. robur* L. і *Q. castaneifolia* C. A. Mey.), а також вперше в плодах гіркого каштану звичайного (*Aesculus hippocastanum* L.), голого (*A. glabra* Willd.) та дрібноквіткового (*A. parviflora* Walt.) з родини

Hippocastanaceae (Соколова, Кукіна, 2023). Гусениця під час живлення в жолуді повністю з'їдає сім'ядолі, внеможливаючи його проростання.

Порівняно новий для України інвазійний вид, який встиг сформувати у деяких регіонах сталі популяції, де масово розмножується, при цьому пошкоджує велику кількість плодів і швидко поширюється на нові території, що найближчим часом може стати суттєвою перепоною для розмноження представників родин Fagaceae, Juglandaceae та Hippocastanaceae. Вид може стати небезпечним шкідником лісових та паркових насаджень.

Tortricidae

Grapholita molesta (Busck, 1916) — плодожерка східна

Вид походить зі Східної Азії. Первинний ареал охоплював Північно-Східний, Центральний та Південний Китай, острів Тайвань, півострів Корею та Японські острови. Більша частина сучасного ареалу є результатом недавнього завозу та акліматизації. Зараз цей вид плодожерок широко поширився в Європі (Велика Британія, Данія, Швеція, Латвія, Литва, Бельгія, Німеччина, Чехія, Словаччина, Швейцарія, Австрія, Угорщина, Білорусь, Україна, Румунія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Франція, Андорра, Іспанія, Італія, Греція, Азорські острови, острови Сардинія, Сицилія та Мальта), а також у Росії (Калінінградський, Європейський Центральний, Середньо-Волзький, Волго-Донський, Нижньоволзький, Західно-Кавказький, Нижньо-Амурський, Приморський регіони), Закавказзі (Грузія, Вірменія, Азербайджан), Близькому Сході (Туреччина), Середній Азії (Казахстан, Узбекистан), Північно-Західній (Марокко) та Південній Африці, Південній і Західній Австралії, Новій Зеландії, Маскаренських островах, Північній Америці (Південна Канада, США, Мексика), та Південній Америці (Бразилія, Чилі, Уругвай, Аргентина) (Данилевський, Кузнецов, 1968; Каталог чешуекрылых..., 2008; Razowski, 2001, 2003).

В Україні знахідки плодожерки східної відомі в Березівському та Ужгородському районах Закарпатської області (Бабидорич, 1987), а також у Харківській (Краснокутська дослідна станція), Сумській і Полтавській (Тертишний, 1995), Одеській, Херсонській, Миколаївській і Донецькій областях (Омельюта, 1988), та Криму (Будашкин, 1990, 2004, 2009). Кілька років тому плодожерка східна вперше була виявлена в Чернігівській області (м. Ніжин). Таким чином, в Україні вид поширений здебільшого у Закарпатті, степовій зоні та Криму, де завдає найбільшої шкоди садівництву, а також в деяких районах Лісостепу, де трапляється поодинокі і досить рідко.

Полівольгінний вид. На півдні України розвивається чотири повних покоління, іноді може

бути п'яте факультативне. Найбільш багатодіний вид серед плодожерок. У межах свого сучасного ареалу плодожерка східна завдає шкоди багатьом плодовим культурам: яблуням (*Malus* spp.), айві звичайній (*Cydonia oblonga* Mill.), персику (*Persica vulgaris* Mill.), сливам (*Prunus* spp.), абрикосу звичайному (*Armeniaca vulgaris* Lam.), мигдалю (*Amygdalus communis* L.), грушам (*Pyrus* spp.), вишням (*Cerasus* spp.), айві японській (*Chaenomeles* sp.), глодам (*Crataegus* spp.), мушмулі японській (*Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.), фонітії голій (*Photinia glabra* (Thunb.) Franch. et Sav.), піраканті (*Pyracantha* spp.), шипшині (*Rosa* spp.), мушмулі звичайній (*Mespilus* spp.), хурмі східній (*Diospyros kaki* Thunb.), гуаяві (*Psidium guajava* L.), лічі (*Litchi chinensis* Sonn.) та ін. Гусениці живляться плодами і пагонами цих рослин (Данилевський, Кузнецов, 1968; Омелюта, 1988; Allen, 1958; Blomefield, Geertsema, 1990; Bouzouane et al., 1987; Bradley et al., 1979; Byun et al., 1998; Garic et al., 1990; Haecussler, 1940; Kimball, 1965; Park, 1983; Razowski, 2001, 2003; Salles, Marini, 1989; Santos-Gonzales, 1998).

Castniidae

***Paysandisia archon* (Burmeister, 1880) — бурильник пальмовий південноамериканський**

Вид походить з Південної Америки (Уругвай, Аргентина, Бразилія та Парагвай), звідки у середині 1990-х років був випадково завезений з посадковим матеріалом пальм (*Butia* spp. і *Trithrinax* spp.) до Південної Франції, а далі досить швидко розповсюдився вздовж Середземноморського узбережжя в Іспанії, Італії, Кіпрі, Греції, включно з Критом, Словенії, Болгарії, Чорноморському узбережжі Кавказу (Сочі, Абхазія) і Криму (Aguilar et al., 2001; Isidoro et al., 2017; Ефетов, 2022).

Уперше до Криму, в Сімеїз, вочевидь, потрапив із посадковим матеріалом пальм ще у 2015 р. (Ефетов, 2022). Проте, вперше достовірно зареєстрований у 2018 р. в Алушці, де знищив алею пальм-трахікарпусів (*Trachycarpus* sp.) в Алушкінському парку (Трикоз, 2019). У 2020 р. відмічений у Місхорі та Гаспрі (Ефетов, 2022). Таким чином, вид в Україні наразі відомий з масиву Великої Ялти на Південному березі Криму, де завдає суттєвої шкоди пальмовим насадженням. Утім, цілком ймовірним є його поширення в інших районах Півдня України, де культивуються пальми.

Метелики літають з червня по вересень, активні вдень. Гусениці — ендобіонтні ксилофаги, ведуть прихований спосіб життя, прогризають ходи у стовбурах різних видів пальм (Agessaeae, Palmae). Молоді гусениці, що вилупилися з яєць, пробурюються всередину стовбура, де починають житися деревиною, створюючи численні галереї з ходів, з'їдаючи зсередини пагони, при цьому повністю руйнуючи серцевину і знищуючи точку росту, що

призводить до загибелі пальм (Sarto i Monteys, Aguilar, 2005; Isidoro et al., 2017).

Crambidae

***Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) — вогнівка самшитова**

Батьківщиною виду є Східна Азія — Далекий Схід Росії, Китай, Корея та Японія (Inoue et al., 1982). В Європі вперше виявлений у 2007 р. в Німеччині (Krüger, 2008). Дуже швидко поширився по всьому субконтиненту і наразі відомий з переважної більшості європейських країн (Beres et al., 2022; Bras et al., 2022 та ін.). Крім того, у 2018 р. вперше виявлений на Африканському континенті, в Алжирі (Haddad et al., 2020), а також на Американському — в Канаді (Wiesner et al., 2021).

Уперше в Україні вид зареєстровано у 2014 р., в Закарпатській області (Турис, 2015). З цього часу стрімко поширюється і зараз розповсюджений практично по всій Україні (Shparyk, Zamoroka, 2019; Inaturalist, 2023; Ukrbin, 2023; Геряк, Кавурка, неопубл. дані).

Протягом року може розвиватися від 2 до 4 поколінь. Метелики трапляються від травня до вересня, а на Закарпатті та півдні України — до листопада. Гусениці живляться листям самшиту (*Viburnum* spp.), зимують. Вогнівка самшитова є найбільш небезпечним шкідником самшиту в Європі, здатним швидко знищувати цілі популяції цієї рослини, що може призвести до втрати природних заростей самшиту та зміни екосистем (Baur et al., 2019). Це особливо актуально у країнах Середземномор'я, на Кавказі та в Північному Ірані, де є природні самшитові формації (Kenis et al., 2013). В Україні, з огляду на відсутність природних популяцій самшиту, *Cydalima perspectalis* несе небезпеку для культивованих рослин, насамперед зелених насаджень у населених пунктах.

Erebidae

***Hyphantria cunea* (Drury, 1773) — американський білий метелик**

Неарктичний вид, природний ареал охоплює США та Південну Канаду. В Європі вперше був виявлений у 1940 р., проте широко розповсюдився й зараз відомий майже з усієї території субконтиненту, а також проник до Туреччини, Казахстану, Середньої Азії, Південної Монголії, Північно-Східного і Центрального Китаю, Приморського краю Росії, Кореї та Японії (Warren, Tadić, 1967; Клечковський, Трибель, 2006; Witt et al., 2011; Ge et al., 2019; Nakonechna et al., 2019).

В Україні вперше виявлений у червні 1952 р. у Закарпатті (Фасулати, 1957; Загайкевич, 1958). Починаючи з 1966 р. почав реєструватися в інших регіонах (Клечковський, Трибель, 2006; Наконечна, Станкевич, 2019 та ін.). Зараз відомий з усіх регіонів

і областей України (Геряк, неопубл. дані). Найбільш численний на півдні лісостепової та півночі степової зон, де є одним із найнебезпечніших шкідників садів і полезахисних лісосмуг. Розповсюджений переважно в антропогенних екосистемах, насамперед у штучних зелених насадженнях у населених пунктах та їхніх околицях. Зрідка трапляється у природних біотопах — розріджених ділянках листяних лісів та екотонах.

В Україні переважно бівольтинний. Літ імаго першого покоління відбувається з кінця квітня — середини травня до середини червня, другого — з початку—середини липня до середини—кінця серпня. Метелики не живляться, активні пізно вночі, самці — також перед світанком. Відзначається високою плодючістю (одна самиця здатна відкласти 1000–1500 яєць) та схильністю до спалахів чисельності. Гусениця — поліфаг; відмічене живлення на 636 видах рослин (Warren, Tadic, 1970). В Україні відзначено живлення на понад 250 різних видах рослин, з яких основними є адвентивні культивовані клен ясенелистий (*Acer negundo* L.) та шовковиця (*Morus* spp.), а також, меншою мірою, інші види клену (*Acer* spp.), яблуня (*Malus* spp.), айва (*Cydonia* spp.), груша (*Pyrus* spp.), слива (*Prunus* spp.), горіх (*Juglans* spp.), вяз (*Ulmus* spp.), платан (*Platanus* spp.), ясен (*Fraxinus* spp.), верба (*Salix* spp.), бузина (*Sambucus* spp.), шипшина (*Rosa* spp.) тощо (Загайкевич, 1958; Сікура, Сікура, 1995; Сікура, 2005; Клечковський, Трибель, 2006; Nakonechna et al., 2019; Геряк, неопубл. дані).

Nolidae

Garella musculana (Erschoff, 1874) — човнянка горіхова

Центральноазіатський геміксерофільний вид, природно поширений в Афганістані, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані та на півночі Ірану, а також, ймовірно, в Індії (Кашмір), Пакистані та Китаї (Fibiger et al, 2009; Scaccini et al., 2023; Zanolli et al., 2023). Уперше в Європі був знайдений в АР Крим, де імаго реєстрували починаючи з 2005 р. (Свиридов, 2008; Бидычак и др., 2011; Савчук, 2013), а у 2010 р. вперше виявлений на материковій частині півдня України (Геряк та ін., 2012). Загалом, в останні десятиліття відзначена інтенсивна експансія виду у північно-західному напрямку. Зокрема, у 2015 р. він уперше виявлений у Туреччині (Yildiz et al., 2018), у 2016 р. — в Болгарії (Beaumont 2018), у 2018 р. — в Румунії (Bostanci et al., 2021) і на півдні Росії (Романчук, Колесников, 2021), а у 2021 р. — на материковій частині Італії (Scaccini et al., 2023).

Численні сучасні знахідки свідчать про швидке розселення цього небезпечного карантинного виду в Україні, який наразі, крім АР Крим і всіх південних областей, відомий також з Дніпропетровщини (Nikolenko, 2019), Київщини (Khrypko, 2022),

Донеччини та Полтавщини (Geryak et al., 2022). В Україні виявлений в основному в зелених насадженнях у населених пунктах.

Моновольтинний вид, літ імаго відбувається з липня до вересня. Гусениці є ендобіонтами, розвиваються і живляться у пагонах, бруньках і незрілих плодах горіха волоського (*Juglans regia* L.) та чорного (*J. nigra* L.), призводячи до деформації та порушення нормального розвитку плодів, в'янення пагонів, що особливо небезпечно для молодих дерев (Джапаров, 1990; Zanolli et al., 2023). Вважається одним із найбільш небезпечних шкідників волоського горіха.

Noctuidae

Acontia candefacta (Hübner, 1831) — совка амброзієва

Північноамериканський вид, що у 1966 р. був інтродукований з Канади та США до Краснодарського краю Росії для боротьби зі шкідливою інвазійною амброзією полинолистою (*Ambrosia artemisifolia* L.) (Щуров, 1998). Утім, вже на рубежі ХХ і ХХІ століть вид почав інтенсивно поширюватися в інших регіонах півдня Росії (Poltavsky, Artokhin, 2006) та на сході України (Ключко та ін., 2004). З 2007 року спостерігається експансія виду на Балканах і в Центральній Європі, зокрема у Болгарії (Beshkov, 2010), Сербії (Stojanović et al., 2011, 2017), Румунії (Rákósy & Mihai, 2011), Угорщині (Szeőke, 2012), Словаччині (Pastoralis et al., 2018), Хорватії (Koren, 2019), Польщі (Hołowiński, Mazur, 2021), Боснії та Герцеговині, а також Словенії (Koren, Kulijer, 2023).

В останнє десятиліття швидко поширюється в Україні. Зокрема, він уже зареєстрований у переважній більшості областей усіх регіонів України (Геряк та ін., 2018; Геряк неопубл. дані). Населяє різноманітні агроценози, пустирі та селітебні території, рідше лучні та степові ділянки.

Гусениці розвиваються переважно на *Ambrosia artemisifolia*, але також можуть живитися деякими іншими видами з родини айстрових (Asteraceae), зокрема лопухом (*Arctium lappa* L.) і айстрою куцтвою (*Aster dumosus* (L.) G. L. Nesom) (Матов, Кононенко, 2012). Протягом року дає два-три покоління. Метелики трапляються з початку травня до кінця вересня.

Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833) — совка єгипетська бавовникова

Тропічний та субтропічний вид, широко розповсюджений в Африці, на Близькому Сході та Середземноморському узбережжі Європи (Fibiger, Hacker, 2007). Оптимальна температура для репродуктивного потенціалу виду становить близько 25°C, тому території з нижчими температурами або їх коливаннями є непридатними для його поширення (Sidibe, Lauge, 1977).

В Україні відомий за єдиною знахідкою одного метелика, що прилетів на світло 08.10.1991 р., на біостанції у Карадазькому заповіднику в АР Крим (Будашкин, Ключко, 1994). Найімовірніше ця знахідка стосується випадково завезеної особини, хоча не виключена можливість міграційного зальоту з півдня. Зрештою, враховуючи глобальні кліматичні зміни, ймовірно ареал виду з часом буде розширюватися на північ, а відповідно почастішають випадки міграції виду до південних регіонів України та утворення там тимчасових колоній.

Гусениця поліфаг, що може розвиватися на більш ніж 87 видах рослин із 44 різних родин (Salama et al., 1970; Hatem et al., 2011). Відомий шкідник бавовнику (*Gossypium* spp.), батату (*Ipomoea batatas* (L.) Lam.), перцю (*Capsicum* spp.), баклажанів (*Solanum melongena* L.), томатів (*Lycopersicon esculentum* L.), кукурудзи (*Zea mays* L.), пшениці (*Triticum aestivum* L.), та багатьох інших економічно важливих сільськогосподарських культур у Південній Європі, Передній Азії та Африці (Clapham, 1980; Noma et al., 2010; ElShahed et al., 2023).

В останні десятиліття, у зв'язку з потеплінням клімату, спостерігається значне розширення ареалу інвазійних видів лускокрилих на території України. Якщо спочатку більшість з них були поширені лише у південних регіонах України та Закарпатті, то зараз вони зустрічаються майже по всій Україні. Це, наприклад, стосується східної плодожерки, американського білого метелика, човнянки горіхової, інвазійних видів молей-мінерів тощо. Разом з тим, зростає їхня шкодочинність та економічні збитки, які вони завдають сільському та лісовому господарству країни.

Diptera

Cecidomyiidae*

Dasineura gleditchiae (Osten Sacken, 1866) — гледичієва галиця

Небезпечний для лісових і декоративних насаджень (Nentwig et al., 2018; *Dasineura gleditchiae*..., 2023). Шкодить *Gleditsia triacanthos* L. (Fabaceae), походить з Північної Америки; *Dasineura gleditchiae* було завезено до Нідерландів у 1970-х роках, потім він поширився в інших європейських країнах, ймовірно, через комерційний обмін екземплярами кормової рослини. Завдяки досить швидкому поширенню вид вважається інвазійним у Європі. Його кормова рослина, *G. triacanthos*, є північноамериканським видом, який було завезено в Європу на початку XVIII ст. з декоративною метою. Протягом останніх десятиліть сорти без шипів все частіше висаджуються по всій Європі в міських

умовах (уздовж міських вулиць, у парках і садах), ці сорти більш чутливі до *D. gleditchiae*. Сильне заселення гледичії галицями може призвести до зниження росту, відмирання гілочок і часткової дефоліації дерев кормової рослини. Ареал та історія поширення виду в Європі (у дужках вказано, з якого року вид реєструється в певній країні): Нідерланди (1975, перша знахідка в Європі), Італія (1980), Сполучене Королівство (1983), Швейцарія (1990), Угорщина (1992), Сербія (1993), Польща (1994–1996), Словаччина (1995), Греція (1995), Іспанія (1996), Люксембург (1997), Німеччина (1997), Чехія (1997), Австрія (2000), Франція (2005), Туреччина (2005, перша знахідка в Азії), Данія (2006), Україна (2014) (Martynov, Nikulina, 2015). Поширення в Україні вивчено недостатньо, масовий вид на Південному Сході (там само).

Monarthropalpus flavus (Schrank, 1776) (= *buxi* Laboulbène, 1873) — самшитова галиця

Вузький олігофаг, коло кормових рослин обмежено родом самшит (*Buxus sempervirens* L. та інші види), небезпечний для лісових і декоративних насаджень (Nentwig et al., 2018; Plant Parasites of Europe..., 2023). Ареал охоплює майже всю Європу, крім Ірландії та півдня Балкан, Кавказ, Туреччину, вид завезено в Північну Америку (Попов, Губин, 2012; Plant Parasites of Europe..., 2023). Поширення в Україні вивчено недостатньо, звичайний вид на Херсонщині та Донеччині (Чумак та ін., 2008; Попов, Губин, 2012; Попов и др., 2014; Mishustin, 2018; *Monarthropalpus flavus*..., 2023). Наявність галів, що викликаються *M. flavus*, може різко погіршити декоративність рослин самшиту, за умов значного ураження листя засихає й опадає, рослини слабшають і гинуть (Коломоец и др., 1989).

Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) — робінієва крайова галиця

Інвазійний вид північноамериканського походження, нещодавно знайдений в Україні; монофаг робінії (*Robinia pseudoacacia* L.), утворює крайові гали на листках (Берест, 2006; Берест, Титар, 2007). Уперше в Європі знайдений в Італії у 2003 р.. Зараз відомий майже скрізь на Європейському субконтиненті, активно заселяє Східну Палеарктику від Китаю (2006 р.) до Японії (2002 р.) (*Obolodiplosis robiniae* (OBOLRO)..., 2023; Plant Parasites of Europe..., 2023). Наразі широко розповсюджений в Україні (Берест, 2006; Берест, Титар, 2007; Попов, Губин, 2012; Попов и др., 2014; *Obolodiplosis robiniae* (Haldeman, 1847), 2023). Діяльність цього виду іноді призводить до повної дефоліації кормової рослини (Берест, 2006; Берест, Титар, 2007).

* Г. В. Попов

Culicidae****Aedes aegypti* (Linnaeus, 1762) — єгипетський (жовтогарячковий) комар**

Переносник збудників лихоманки денге, жовтої лихоманки, лихоманок Чикунгунья та Західного Нілу, японського енцефаліту, енцефалітів Сан-Луї, Ля Крос, долини Меррей, західного, східного та венесуельського кінських енцефалітів, міксоматозу, пташиної малярії, дирофіляріозу та вірусу Зіка (Souza-Neto et al., 2019). Надзвичайно небезпечний, первинно африканський вид з високим інвазійним потенціалом (ibid.). В Європі зареєстрований тільки в Україні, на Кримському півострові (*Aedes aegypti*..., 2023).

***Aedes albopictus* (Skuse, 1894) — азіатський тигровий комар**

Переносник збудників лихоманки денге, жовтої лихоманки, лихоманок Чикунгунья, Західного Нілу, Сіндбіс та Тягіні, японського енцефаліту, енцефалітів Сан-Луї та Ля Крос, західного, східного та венесуельського кінських енцефалітів, вірусу Джеймстаунівського каньйону та дирофіляріозу (Scholte, Schaffner, 2007). Надзвичайно небезпечний вид з високим інвазійним потенціалом, походить з Південно-Східної Азії, але з середини 1960-х рр. стрімко поширився в Європі, Америці, Карибському басейні, Африці та на Близькому Сході (ibid.). В Європі поширений усюди на півдні, в Україні присутній на Кримському півострові (*Aedes albopictus*..., 2023).

Sciaridae*****Bradysia impatiens* (Johannsen, 1912)**

Належить до небезпечних шкідників культурних рослин і грибів у теплицях. Цьому виду притаманний дуже широкий спектр кормової бази. Його личинки пошкоджують численні культури в умовах закритого ґрунту (Broadley et al., 2018). Окрім того, *B. impatiens* поширений у приватних будинках і квартирах й розвивається у квіткових горщиках, часто масово. Поширення космополітне: Європа, Азія, США та Австралія (Бабицький, Безсмертна, 2023).

***Cratyna (Cratyna) fulvicauda* (Felt, 1897)**

Цей вид був невідомим у Центральній Європі аж до 1989 року і, очевидно, завезений із Північної Америки, де його реєструють уже щонайменше століття (Mohrig et al., 2013). В Україні вперше виявлений у 2016 році і, станом на сьогодні, наведений для Тернопільської та Черкаській областей. Населяє природні біотопи, такі як широколистяні ліси Канівського природного заповідника та Національного природного парку «Дністровський каньйон». Шкодочинність не

* Г. В. Попов

** А. І. Бабицький

зафіксована (Babytskiy & Bezsmertna, 2021; Бабицький, Безсмертна, 2023).

***Lycoriella ingenua* (Dufour, 1839)**

«Грибний комарик» є одним з економічно найважливіших шкідливих видів сциарид і вважається найнебезпечнішим шкідником з-поміж членистоногих у грибівництві, особливо для вирощування печериць (Babytskiy et al., 2019). Личинки можуть пошкоджувати грибні культури, живлячись міцелієм, руйнуючи плодове тіло та структуру компосту, викликаючи таким чином різке падіння врожаю грибів. Цей вид поширений не лише у грибних господарствах, але й в оранжереях, у приватних помешканнях на квіткових горщиках. Пошкоджує також овочі і фрукти (цибулю, огірки, томати, яблука, коренеплоди столового буряка, ріпи, моркви, бульби картоплі тощо). Личинки є фітосапрофагами та міцетофагами, зазвичай живляться гниючими тканинами рослин і часто масово розвиваються на пошкоджених грибами частинах рослин. Імаго грибного комарика поширені переважно в антропогенних оселищах — довкола будинків, на побутових відходах тощо, проте трапляються також і у природних лісових біотопах (Бабицький, Безсмертна, 2023).

***Pnyxia scabiei* (Hopkins, 1895)**

Pnyxia scabiei, або «картопляний комарик», належить до найнебезпечніших шкідників картоплі, личинки якого, за масового розмноження пошкоджують бульби та молоді паростки картоплі у кагатах, картоплесховищах і на полях (Babytskiy et al., 2019). З природних біотопів України збори відсутні, очевидно, цей вид завезений до нашої країни з Америки разом із культурою картоплі як її шкідник і поки не пристосувався до розвитку у нагивних умовах (Babytskiy et al., 2019, Бабицький, Безсмертна, 2023).

Syrphidae******Merodon equestris* (Fabricius, 1794) — велика нарцисова муха, нарцисовий зубарик**

Серйозний шкідник декоративних цибулинних рослин (Barkemeyer, 1994; Rotheray, 1994; Попов, 2006; Marcos-García et al., 2011; Ricarte et al., 2017). Пошкоджує рослини з порядків Liliales (тільки Liliaceae Juss.) і Asparagales (Amaryllidaceae, Asparagaceae, Iridaceae), є відомості про його живлення на Zingiberales (там само). Первинно європейський вид, у XIX–XX століттях поширився на інші материки (Попов, 2006). В Україні був обмежено поширений у західних областях до 1990-х рр., відколи його почали знаходити на Кримському півострові (Попов, 2003, 2006). Зараз його ареал охоплює майже всю Україну (*Merodon equestris*..., 2023).

*** Г. В. Попов

Tephritidae****Ceratitis capitata* (Wiedemann, 1824)**

Середземноморська плодова муха походить з субсахарської Африки, поліфаг, личинки якого вражають плоди персиків, слив, цитрусових та практично всіх інших плодів культур. Один з найбільш шкодочинних видів двокрилих комах у світі, збитки від якого тільки в Європі становлять понад 12 мільярдів євро щорічно. Уперше описаний «з [островів] Індійського океану», з першої половини XIX ст. постійно реєструється в усіх країнах Середземномор'я, а відтак натуралізувався тут ще раніше.

Карантинні служби практично щороку реєструють численні випадки завезення в Україну з Туреччини, Єгипту, Марокко та інших країн заражених середземноморською плодовою мухою апельсинів, мандаринів, персиків тощо. Відомо, що в окремі роки з теплими зимами цього виду вдавалося перезимувати на півдні України. Личинки та лялечки зимують у ґрунті, але не витримують зимових температур, менших за -10°C . ПС-моделювання показало, що найбільшу небезпеку в якості інвазійного, цей вид становить, крім півдня США (Каліфорнія, Техас і Флорида вже зазнавали масових інвазій у минулому), також для Австралії, Аргентини і Китаю (Szyniszewska, Tatem, 2014).

Входить до категорії карантинних шкідників в Україні — включений в «Доповнення до Додатку II А (A2 карантинні організми, обмежено поширені в Україні)» «Списку регульованих шкідників ЄС» (EPPO, 2022).

В Україні реєструється як «transient», час від часу зустрічається на півдні, зокрема, в Криму та Одеській області, але завжди є об'єктом кампаній зі знищення. Вид зустрічався в Україні в 1937, 1964, потім в 1966/1968 рр. (Бельская, 1970; Крячко и др., 1970), але був викорінений. У 2007 р. спалах в Одесі (9,9 га) також було успішно ліквідовано; ще один спалах (9,9 га) було виявлено в 2011 р. в Одеській області (Fedorenko, Rylyurenko, 2012), за даними Бурдуланюк та ін. (2023) площа зараження в Одеській області становить 11,9 га, проте значної динаміки поширення шкідника не спостерігається.

Імовірність успішної натуралізації та подальшої інвазії цього виду в Україні досі лишається невисокою, але може різко збільшитись у разі значних змін кліматичних умов на півдні в бік пом'якшення зим.

***Carpomya (Myopardalis) pardalina* Bigot, 1891**

Динна плодова муха — небезпечний шкідник динь, кавунів та інших баштанних культур, що походить з Близького та Середнього Сходу (включно із Закавказзям), зараз усталений в усіх баштанних регіонах України, зокрема, в Херсонській області, але початок її інвазії не був зареєстрований. В Україні вид

* В.О.Корнеєв

був помічений тільки в 2017 р., коли почав завдавати значної шкоди. Крім цього, виявлено, що динна муха завозилась до багатьох інших регіонів України, зокрема, у Закарпатську область, з динями на продаж. Її поширення, однак, обмежено півднем України, який є єдиним придатним регіоном для вирощування його кормових рослин (Kornejev et al., 2017). Імовірність подальшої інвазії вкрай мала.

***Rhagoletis batava* Hering, 1958**

Обліпихова плодова муха — нативно палеарктичний вид, який зустрічається практично в усіх регіонах, де росте її кормова рослина, обліпиха *Hippophaë rhamnoides* L., яка поширена у більшій частині Європи, уздовж морських узбереж та внутрішніх вод, а також на Кавказі, півдні Сибіру, Середній Азії, Монголії та Китаї, де культивується як декоративна та медична рослина, а також висаджується для стабілізації піщаних або гравійних берегів і часто натуралізується. Вирощування обліпихи в культурі призводить як до ненавмисної інтродукції шкідника, так і до інвазії самої рослини.

Rhagoletis batava відома з Бельгії, Білорусі, Вірменії, Естонії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, України, Фінляндії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Китаю (Внутрішня Монголія, Ляонін, Сінцзян, Хейлунцзян, Шаньсі, Шеньсі), Монголії, Киргизстану і Таджикистану (Kornejev et al., 2017; EPPO, 2023). В Україні зареєстрований в культурі у Львівській області (Moskalets et al., 2021), проте видається досить імовірним, що цей вид був натуралізований набагато раніше, з початком інтродукції обліпихи.

***Rhagoletis cingulata* (Loew, 1862)**

Північноамериканська вишнева муха — походить з південного сходу Канади та Сходу США вид, личинки якого вражають переважно черешні. Уперше в Європі вид було зареєстровано в Швейцарії 1992 р. З того часу він поширився до Австрії, Бельгії, Іспанії, Італії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії та Чехії (EPPO, 2020). Входить до категорії карантинних шкідників в Марокко, Тунісі та Молдові, Норвегії, Туреччині, Україні, Росії, Уругваї та Йорданії. В Україні не зареєстрований, але імовірно може бути знайдений у Закарпатті та на Півдні України.

***Rhagoletis completa* Cresson, 1929**

Північноамериканський за походженням вид, личинки якого вражають молоді плоди волоських горіхів (соковиту скоринку), деформуючи горіхи і надаючи їм нетоварного вигляду; в США розвивається головним чином, в *Juglans nigra* L., а також практично всіх інших видах роду *Juglans*. Уперше в Європі вид було зареєстровано в Швейцарії (кантон Тічино) 1992 р. З того часу він поширився до Бельгії, Боснії і Герцеговини, Іспанії, Італії, Нідерландів, Німеччини,

Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини, Франції (материкової та Корсики), Хорватії та Чехії (EPPO, 2020). Входить до категорії карантинних шкідників у Марокко, Тунісі та Молдові, а в Уругваї, Йорданії та Туреччині — як включений в «Доповнення до Додатку II А (A1 Карантинні шкідливі організми)» «Списку регульованих шкідників ЄС» (EPPO, 2022). В Україні не зареєстрований, але імовірно може бути знайдений у Закарпатті.

***Rhagoletis fausta* (Osten Sacken, 1877)**

Чорна американська вишнева муха поширена в США та Канаді, завдаючи значної шкоди вишням та черешням.

Вид досі був декларований як відсутній на території Євросоюзу (EPPO, 2023b), але може бути інтродукований з фруктами та посадковим матеріалом (пупарії в землі на коринні).

Входить до категорії карантинних шкідників в Марокко, Тунісі, Норвегії та Молдові, а в Йорданії, Швейцарії, Туреччині та Україні — як включений в «Доповнення до Додатку II А (A1 Карантинні шкідливі організми)» «Списку регульованих шкідників ЄС» (EPPO, 2022).

Випадкові результати нещодавнього моніторингу, які вимагають перевірки, можуть свідчити про присутність цього небезпечного карантинного шкідника в Україні та загрозу подальшої інвазії в Європу (Корнєєв, неопубліковані дані).

***Rhagoletis suavis* (Loew, 1862)**

В районі, підконтрольному EPPO, *R. suavis* виявлено 12.08.2013 року на волоському горісі (*Juglans* sp.) жовтими липкими пастками в приватному саду в Бранденбургу. Шкідник був ідентифікований морфологічно, ідентифікація підтверджена секвенуванням. У 2012 році плодкових мух роду *Rhagoletis* морфологічно ідентифікованих як *Rhagoletis completa* виявлено в Кляймахнові та Вердері-Гавелі (Бранденбург), проте ідентифікацію не підтверджено молекулярними методами, тому після виявлення *R. suavis* у 2013 році виникли певні сумніви щодо правильності морфологічної ідентифікації, зробленої у 2012 р. (EPPO, 2014 a).

У серпні 2016 р. ще одне імаго *R. suavis* було зловлено приватною особою на стіні будинку у Берліні (Штегліц-Целендорф) поруч з деревами *Juglans regia* та ідентифіковано морфологічно. Зроблено припущення, що *R. suavis* поширився природним шляхом з Бранденбурга до Берліна. Власнику було рекомендовано знищити заражені горіхи та лушпиння на його земельній ділянці. Жодних інших офіційних фітосанітарних заходів не було вжито (EPPO, 2016).

Входить до категорії карантинних шкідників в Тунісі, Мексиці та Молдові, а в Йорданії, Швейцарії та Великій Британії — як включений в «Доповнення до Додатку II А (A1 Карантинні шкідливі організми)» «Списку регульованих шкідників ЄС» (EPPO, 2022).

***Strauzia longipennis* (Wiedemann, 1830)**

Уперше вид було зареєстровано в Німеччині у 2010 р. (Brückner, Korneyev, 2010). Усі 10 видів роду *Strauzia* Robineau-Desvoidy 1830 до того часу були відомі переважно із Канади та США (Foote et al., 1993). *Strauzia longipennis* включає популяції, пов'язані з *Helianthus annuus*, і є важливим шкідником соняшнику, що вирощується в промислових масштабах. У першій та другій декаді червня 2023 р. нами було зареєстровано та зібрано ще декілька екземплярів *S. longipennis* в районі Берлін-Нойкельн (Камєнєва, Корнєєв, 2023). Відомо, що американська стеблова соняшникова муха зимує у ґрунті на фазі лялечки, а дорослі мухи з'являються на початку або в середині червня (Everatt et al., 2015). За даними П. Бауфельда з співавторами (Baufeld et al., 2020), *Strauzia longipennis* належить до категорії неєвропейських мух-осетниць (Tephritidae), які регулюються в Євросоюзі як карантинні шкідники; вид було внесено до Переліку карантинних шкідників ЄОКЗР; його не класифіковано як карантинний шкідливий організм, і стаття 29 Регламенту (ЄС) 2016/2031 до нього не застосовується; ці автори вважали ймовірність природного поширення із зони зараження незначною, оскільки щільність популяцій на соняшникових полях у відкритому ґрунті є низькою; на підставі цього аналізу ризику передбачалося, що вид може розселитися в інші частини Німеччини або інші країни члени Євросоюзу, але після розселення значної шкоди не очікувалося.

За попередньою оцінкою, потенціал шкідника (від низького до середнього) для південних країн-членів ЄС з екстенсивним вирощуванням соняшнику, а також для України все ще залишається невизначеним через брак даних (Baufeld et al., 2020), проте, на нашу думку, загроза інвазії все ще існує (Korneyev, Kameneva, 2023).

***Tephritis praecox* (Loew, 1844)**

Вид поширений переважно в Середземномор'ї та на Близькому Сході. Личинки живляться суцвіттями нагідків, у тому числі нагідків лікарських (*Calendula officinalis* L.). У зв'язку з культивуванням кормової рослини вид значно поширився на північ, де шкодить плантаціям кормової рослини в Словаччині, а віднедавна — на Заході України (Korneyev et al. 2021, 2023). Наскільки відомо, нагідкова муха є вузьким олігофагом на рослинах роду *Calendula*, а відтак, не становить загрози інвазії як шкідник інших рослин.

Mantodea*

***Hierodula tenuidentata* Saussure, 1869 — деревний азіатський богомол**

Hierodula transcaucasica Brunner von Wattenwyl, 1878;

Hierodula tenuidentata transcaucasica: auctt.

Деревний азіатський богомол *Hierodula tenuidentata* донедавна в Україні був відомий як «закавказький

* Т. І. Пушкарь

деревний богомол» — *H. transcaucasica* Brunner von Wattenwyl, 1878 (назву наразі синонімізовано). Азіатський деревний богомол, на відміну від інших місцевих видів, найімовірніше, є інвазійним видом, що проник до Криму з Чорноморського узбережжя Кавказу. Його подібність до звичайного богомола могла стати причиною того, що після першої згадки в 1916 році (Werner, 1916), він ніким у Криму не був вказаний, аж до початку ХХІ ст. (Іванов и др., 2005). Незважаючи на зовнішню подібність, деревний азіатський та звичайний богомоли відрізняються як морфологічно (відсутністю чорно-білої плями на внутрішній поверхні передніх тазиків, вираженим світлим вічком на надкрилах), так і біотопічно. Якщо перший віддає перевагу дерев'янисто-чагарниковій рослинності, то звичайний зустрічається переважно на траві чи ґрунті. Життєвий цикл цих видів відрізняється більш ніж півмісячною різницею у строках появи личинок — у азіатського богомола вилуплення личинок починається лише у червні, імаго з'являється в середині серпня, за сприятливих умов доживають до листопада чи початку грудня.

У Європі первинний ареал (до розселення у ХХІ столітті) азіатського деревного богомола має кримсько-кавказький тип: південь України (південний берег Криму), чорноморське узбережжя Туреччини та Грузії, південний макросхил Великого Кавказу, Закавказзя (Вірменія) до східних відрогів хребта Ельбурс в Ірані. Досі не зрозуміло, чи є деревний богомол місцевим чи адвентивним видом в Криму. За сто років після першої, майже забутої знахідки, ця територія не була включена до його ареалу ані Г.Я. Бей-Бієнком, ані його послідовниками. Тому повторна знахідка цього виду в Криму в 2005 році дала підстави говорити про «новий вид для фауни Європи» (Іванов и др., 2005). Протягом останніх десяти років відбувається активне поширення азіатського деревного богомола не лише материковою Україною (південний схід Одеської, Херсонської, Миколаївської Запорізької, Дніпропетровської та Донецької обл.), а далі на захід південною Європою (півднем Молдови, Румунії, Болгарії, Сербії, Албанії, Північною Македонією, Грецією, Туреччиною, Кіпротом).

Згідно з однією з версій, закавказька популяція азіатського деревного богомола є автохтонним кримсько-кавказьким реліктом — дериватом більш ранньої третинної фауни, що зберігся в Криму та на Кавказі під час зледеніння лише в субтропічній зоні, звідки згодом поширився на все морське узбережжя. На користь цієї версії свідчить наявність більш раннього, ніж вважалося, згадування 100-річної давнини про поширення цього виду в Криму. Згідно з іншою версією, — це адвентивний вид, що проник до Криму з Чорноморського узбережжя Кавказу не більше ніж кількасот років тому. Доказом цієї версії може слугувати значний міграційний потенціал цього виду, що завойовує нові та нові території. Нині він

поширений не лише в Криму, останніми роками його знайшли в Запорізькій (Сучков, 2014) та Херсонській областях — спочатку біля с. Генічеська Гірка Генічеського району (2013 р.), згодом — у смт Асканія-Нова (2015 р.) (Пушкар, Кавурка, 2016). Вид знайдено 2016 р. на о. Джарилгач, де він раніше не відмічався (Пушкар, Спішін, 2016). З 2017 до 2022 р. поширився на прилеглі території Одеської, Херсонської, Миколаївської Запорізької, Дніпропетровської та Донецької обл. (у тому числі Затока, Одеська область, 2021 р. — Г. Попов, усне повідомлення). На цей момент ареал виду в Україні можна описати як смугу вздовж морського узбережжя Одещини (не північніше лінії Рені — Ізмаїл — Роздільна), вздовж Дніпра та його приток сягає далеко на північ (через центр Миколаївської області та Кривий Ріг — до Кам'янського Дніпропетровської області) і, на Лівобережжі, простягається неширокою приморською смугою (не далі, ніж на 50 км північніше лінії Мелітополь — Маріуполь на Запоріжжі та Донеччині) (Бронсков, Фільчакова, 2022; *Hierodula transcaucasica*, 2023). Таким чином, можна говорити про досить швидку інвазію цього виду. Не виключено його поширення не лише вздовж морського узбережжя та приток Дніпра, а й північніше по степовій зоні України. Цьому може сприяти як зміна клімату в бік потепління (за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньорічна температура в Україні зросла на 2 градуси), так і наявність штучної дерев'янистої рослинності, не характерної для степової зони. Тож з таким швидким темпом просування на північ, деревний богомол дійсно міг бути потомком кількох екземплярів, що випадково потрапили до Криму. Імаго деревного богомола летять вночі на світло, іноді на досить значні відстані, що може бути додатковим фактором розселення виду (крім поширення оотек з посадковим матеріалом).

Можна прогнозувати подальше розселення цього виду вздовж морського узбережжя України та далі на північ у дерев'янисто-чагарникових насадженнях, що з'явилися в степу в зв'язку з людською діяльністю. Оскільки вид займає нову екологічну нішу (на відміну від інших місцевих видів богомолів, живе переважно на кущах та деревах), його просування на північ, досить імовірно, не становить загрози іншим рідкісним червонокнижним видам богомолів України.

***Statilia maculata* (Thunberg, 1784) — азіатський плямистий богомол**

У 2013–2015 рр. південно-східноазіатський *S. maculata* був вперше вказаний за одиничними знахідками у Східній Європі — Чорноморському узбережжю Кавказу (ок. Сочі, Росія), де до 2020 року сформував стабільну популяцію (Уколов, Архипов, 2017; Shcherbakov, Govorov, 2020). Появу цього виду пов'язують з масштабними будівельними роботами, що передували Сочинській олімпіаді — у минулому спостерігались аналогічні випадки потрапляння цього

виду до Японії та Нової Зеландії у вигляді оотек на вживаних машинах (Harris, 2007).

Серед інших можливих причин можна згадати глобальні зміни клімату в бік потепління, неухабне утримання екзотичних тварин в домашніх умовах, завезення оотек з екзотичними рослинами. Одну зі знахідок зроблено біля піщаного кар'єра поблизу смт Кучурган, де працює багато різноманітної важкої будівельної техніки, яка могла і стати джерелом потрапляння цього виду в Україну. Крім того, цей населений пункт знаходиться на межі з непідконтрольною Молдові територією т.з. Придністров'я, що має тісні контакти з РФ, де на чорноморському узбережжі Кавказу цей вид встановив стійкі популяції і може стати джерелом подальшого розселення на захід.

Вперше в Україні німфу цього виду було сфотографовано О. Архиповим 24.08.2020 між с. Лиманське та Градениці Одеської області, в заростях маслинок та обліпихи (46.62578 N, 29.9658 E) (Arkhipov, 2022). У жовтні цього ж року (12.10.2020) біля піщаного кар'єру поряд зі залізничною станцією Кучурган Одеської області було знайдено дорослу самку цього ж виду. Це говорить про досить пізній вихід імаго, що характерно також для іншого південноазійського вида-вселенця — азіатського деревного богомола. Це відрізняє їхні життєві цикли від звичайного богомола, імаго якого з'являється значно раніше. Можливо, пізній вихід імаго пов'язаний з особливостями клімату в місцях природного мешкання видів-вселенців. Ця особливість може стати основним лімітуючим фактором для поширення цих інтродуцентів на північ, адже вихід імаго на початку осені різко скорочує час на розмноження до настання холодів. Найпізнішу в 2020 році знахідку цього виду було зроблено в середині грудня (15.12.2020), нещодавно загинула самка після заморозків біля вуличного ліхтаря. Попри наявність трьох знахідок у 2020 р., важко бути впевненим, що вид дійсно заслуговує на статус вселенця, а не є випадково завезеними екземплярами, які через невисоку щільність популяції, пізній вихід імаго, а відтак обмежений час на розмноження до настання заморозків не зможуть дати потомства і закріпитися на даній території. Проте, ці сумніви розвіялись наступного року, коли було знайдено ще два екземпляри цього виду — німфу практично в центрі смт Кучурган, поряд з новозбудованим парком (27.08.2021) та дорослу самку, яка 1.10.2021 прилетіла на світло на двір О. Архипова. Після того, як вид було зафіксовано повторно протягом двох років, вважаємо його таким, що заслуговує статусу вида-вселенця (інтродуцента), а не лише результатом випадкового завозу кількох екземплярів. Відрізнити цей вид від близького *Mantis religiosa* можна за трьохколірною внутрішньою стороною передніх стегон, яскравими стигмами на надкрилах, димчастими, а не прозорими задніми крилами. Перспективи подальшого розселення цього виду в Україні поки не зрозумілі.

Подяки

Дослідні роботи були профінансовані в межах проєктів Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України «Сучасні ризики деградації екосистем України на прикладі модельних зооценозів: аналіз чинників під кутом зору біологічної безпеки», державний реєстраційний номер 0122U000708 та катедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Оцінка та моніторинг інвазійних чужорідних видів в екосистемах», державний реєстраційний номер 0121U109302.

Список літератури

- Акимов, И. А., Зерова, М. Д., Гершензон, З. С., Нарольский, Н. Б., Коханец, А. М., Свиридов, С. В. 2003. Первое сообщение о появлении в Украине каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) на конском каштане обыкновенном *Aesculus hippocastanum* (Hippocastanaceae). *Вестник зоологии*, 37(1), 3–12.
- Аникин, В. В., Золотухин, В. В., Полумордвинов, О. А. 2019. Массовое повреждение листьев конского каштана (*Aesculus hippocastanum*) охридским минером (*Cameraria ohridella*) на территории Пензы в 2019 году. *Бюллетень ботанического сада Саратовского государственного университета*, 17(4), 235–241.
- Антохова, О. В. 2010 а. Белоокациевая моль-пестрянка (*Parastora robiniella* Clemens) — опасный вредитель *Robinia pseudoacacia* L. в Приднестровье. *Известия Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии*, 192, 4–11.
- Антохова, О. В. 2010 б. Биологические особенности минирующих молей и защита от них декоративных растений-интродуцентов в приднестровье. Автореферат. RIZO, Санкт-Петербург, 1–20.
- Антохова, О. В., Мешкова, В. Л. 2011. Фитофаги декоративных древесно-кустарниковых пород в Приднестровье. Тирасполь, 1–204.
- Бабидорич, М. М. 1987. Паразиты восточной плодоярки в Закарпатье. III съезд Украинского энтомологического общества (Канев, сентябрь 1987 г.): тезисы докладов, Киев, 241.
- Бабицький, А. І. 2016. Фауністичні дослідження сциарид (Diptera, Sciaridae) на території сучасної України. *Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 травня 2016 р., смт Путила — м. Чернівці*, Чернівці, Друк Арт, 285–288.
- Бабицький, А. І., Безсмертна, О. О. 2023. Чужорідні види сциарид (Diptera, Sciaridae) в Україні. *Знахідки чужорідних видів рослин та тварин в Україні*. Друк Арт, Київ; Чернівці, 26–29. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 29).
- Бакланова, О. В., Чайка, В. Н. 1992. Картопляна міль *Phthorimaea operculella* Zeller на Україні: адаптація адвентивного олігофага. *IV з'їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей (Харків, вересень 1992 р.)*. Харків, 19–20.
- Бартев, А. Ф. 2009. *Жуки-усачи Левобережної України та Крима*. Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Харків, 1–418.
- Башинська, О. В. 2012. Південноамериканська томатна міль та картопляна міль в Україні. *Карантин і захист рослин*, 12(197), 25.

- Белоусов, Ю. В., Сапожникова, М. Н. 2007. Новые вредители конского каштана в Одессе. *Проблемы озеленения крупных городов. Альманах*, Прима, Одесса, 12, 172–173.
- Бельская, Н. М. 1970. *Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata Wied.) на юге Украины*. Автореферат диссертации ... канд. Биол. наук, Одесса, 1–33.
- Берест, З. Л. 2006. Обнаружение галлицы *Obolodiplosis robiniae* (Diptera, Cecidomyiidae) в Украине. *Вестник зоологии*, 40(6), 534.
- Берест, З. Л., Титар, В. М. 2007. Робінієва крайова галіція (*Obolodiplosis robiniae*). Можливість подальшого розширення ареалу в Україні. *Карантин і захист рослин*, 7, 24–26.
- Бидычак, Р. М., Дронов, А. В., Хаверинен, Р. 2011. Новые находки совок (Noctuidae s. l.) в Крыму. *Эверсманния*, 25–26, 81–86.
- Бронсков, О. І., Фільчакова, Н. В. 2022. Богомоли (Mantodea) південно-західної частини Донецької області (Україна). *Українська ентомофауністика*, 13(1), 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7158724>
- Будашкин, Ю. И. 1990. 6.1.1. Насекомые: чешуекрылые (Lepidoptera). *Карадагский государственный заповедник АН УССР. Летопись природы, 1987*, Крымский облполиграфиздат, Симферополь, 4(2), 49–56.
- Будашкин, Ю. И. 2004. Итоги двадцатилетнего стационарного изучения фауны чешуекрылых (Lepidoptera) Карадагского природного заповедника. *Карадаг. История, геология, ботаника, зоология (Сборник научных трудов, посвященный 90-летию Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского и 25-летию Карадагского природного заповедника НАН Украины)*, Сонат, Симферополь, 323–366.
- Будашкин, Ю. И. 2009. Ревизия фауны листовёрток (Lepidoptera, Tortricidae) Крымского полуострова. *Карадаг — 2009: Сборник научных трудов, посвященный 95-летию Карадагской научной станции и 30-летию Карадагского природного заповедника Национальной академии наук Украины, ЭКОСИ-Гидрофизика, Севастополь*, 158–207.
- Будашкин, Ю. И., Потапенко, И. Л., Летухова, В. Ю. 2004. Организация мониторинга состояния популяций платановой моли *Phyllonorycter platani* (Staudinger, 1870) (Lepidoptera, Gracillariidae) в Юго-Восточном Крыму. *Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана: тематический сборник научных трудов*, 14, 19–28.
- Будашкин, Ю. И., Ключко, З. Ф. 1994. Нові та маловідомі совки (Lepidoptera, Noctuidae) України. *Журнал Українського ентомологічного товариства*, (1993), 1(2), 13–14.
- Бурдуланюк, А. О., Татарина, В. І., Бакуменко, О. М., Ємець, О. М., Деменко, В. М. 2023. Ризики поширення карантинних шкідників України та контроль їх чисельності. *Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Аграрна біологія»*, 2(52), 9–19. <https://doi.org/10.32782/agrobio.2023.2.2>
- Валеєва, Н. Г. 2003. Новые сведения о платановой моли-пестрянке *Lithocolletis platani* Stgr. (Lepidoptera: Gracillariidae). *Известия Харьковского энтомологического общества*, (2002), 10(1–2), 179–180.
- Васильева, Е. А. 1991. Минирующие моли декоративных деревьев и кустарников Крыма. *Интегрированная защита садово-паркового агроценоза. Сборник научных трудов. Т. III*. Государственный Никитский ботанический сад, Ялта, 84–96.
- Воловник, С. В., Назаренко, В. Ю., Войтко, П. Л. 2019. Новые находки долгоносикообразных жуков (Coleoptera: Curculionoidea) в Волынском Полесье (Украина). *Вісник Харківського ентомологічного товариства*, 27(2), 16–22. <https://doi.org/10.36016/KhESG-2019-27-2-2>
- Геряк, Ю. М., Дем'яненко, С. О., Жаков, О. В., Ковальов, І. В., Козлов, С. М., Коновалов, С. В., Мушинський, В. Г., Северов, І. Г. 2012. Нові, маловідомі та рідкісні види Noctuoidea (Insecta, Lepidoptera) степової зони України. *Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Біологія*, 32, 65–87.
- Геряк, Ю. М., Халаїм, Е. В., Сергієнко, В. М., Андрианов, О. В., Безуглий, С. К., Коновалов, С. В., Кармишев, Ю. В., Жаков, О. В., Мушинський, В. Г., Герасимов, Р. П., Цикал, С. В., Троценко, С. М., Пархоменко, В. В., Шешурак, П. М., Бідичак, Р. М., Дем'яненко, С. О., Кавурка, В. В., Канарський, Ю. В., Козлов, С. М., Ковальов, І. В. 2018. Нові дані про видовий склад та поширення нокутоїдних лускокрилих (Lepidoptera: Noctuoidea) в Україні. *Українська ентомофауністика*, 9(3), 1–61.
- Гниненко, Ю. И., Голосова, М. А., Жуков, А. М. 2003. Состояние конского каштана обыкновенного в некоторых странах Европы. *Лесохозяйственная информация*, 7, 61–63.
- Гниненко, Ю. И. 2002. Инвазии чуждых видов в лесные сообщества. *Экологическая безопасность и инвазии чужеродных организмов: Материалы круглого стола Всероссийской конференции по экологической безопасности России (4–5 июня 2002 г.)*, 65–74.
- Гниненко, Ю. И., Костюков, В. В., Кошелева, О. В. 2011. Новые инвазивные насекомые в лесах и озеленительных посадках Краснодарского края. *Защита и карантин растений*, 4, 49–51.
- Гниненко, Ю. И., Орлинский, А. Д., Голосова, М. А. 2002. Охридский минёр, минирующая моль листьев конского каштана *Cameraria ohridella* — угроза для России. *Вестник лесного карантина*, 3, 134–138.
- Гниненко, Ю. И., Раков, А. Г. 2011. *Белоакациевая паректона *Rarectora robiniella* Cl. — новый инвазивный фитофаг*. Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства, ВПРС МОББ, Пушкино, 1–14.
- Гниненко, Ю. И., Раков, А. Г. 2011а. Охридский минер, или каштановая минирующая моль-пестрянка. *Защита и карантин растений*, 2, 34–36.
- Голобородько, К. К., Русинов, В. І., Селютіна, О. В. 2018. Інвазійні молі-строкатки (Gracillariidae Stainton, 1854) фауни Ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. *Питання степового лісознавства та лісової рекультивції земель*, 47, 87–91.
- Голобородько, К. К., Рябка, К. О., Зайцева, І. А., Кондратьєва, К. В. 2009. Поширення та сучасний стан каштанової мінуючої молі (*Cameraria ohridella* Deschka & Dimič, 1986) у м. Дніпропетровськ. *Питання біоіндикації та екології*, 14(2), 163–168.
- Голосова, М. А., Гниненко, Ю. И. 2003. Возможность появления Охридского минера в России. *Мониторинг лесных урбосистем. Международная конференция*, МГУЛ, Москва, 43–44.
- Голосова, М. А., Гниненко, Ю. И., Голосова, Е. И. 2008. *Каштановый минер *Cameraria ochridella* — опасный карантинный вредитель*. ВПРС МОББ, МГУЛ, ВНИИЛМ, Москва, 1–26.
- Григорюк, І. П., Машковська, С. П., Яворовський, П. П., Колесніченко, О. В. 2004. *Біологія каштанів*. Логос, Київ, 1–380.
- Григорюк, І. П., Пентелюк, О. С., Ліханов, А. Ф., Костенко, С. М., Оверченко, О. В., Субін, О. В. 2017. *Фізіологічна адаптація і стійкість рослин роду *Aesculus* L. проти каштанової мінуючої молі (*Cameraria ohridella* Deschka et Dimič). Монографія*. Київ, 1–160.
- Гугля, Ю. А., Зиненко, А. И. 2008. Новые данные о расселении каштановой минирующей моли *Cameraria ochridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) на территории Украины. *Вестник зоологии*, 42(3), 220.
- Данилевский, А. С., Кузнецов, В. И. 1968. *Листовёртки Tortricidae, триба плодожорки Laspeyresini*. Наука, Ленинград, 1–636. (Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые; Т. 5, Вып. 1).
- Дедюхин, С. В., Шоренко, К. И. 2020. Применение ловушек Малеза для изучения фауны жуков фитофагов (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) Карадагского природного заповедника (Республика Крым). *Полевой журнал биолога*, 2(2), 79–98. <https://doi.org/10.18413/2658-3453-2020-2-2-79-98>

- Джапаров, Э. Б. 1990. *Биология и экология ореховой никтеолыны (Erschoviella musculana Ersch., Noctuidae) в орехово-плодовых лесах Южной Киргизии. Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.16*, Ленинград, 1–26.
- Евдошенко, С. И., Сауткин, Ф. В. 2012. Моли-пестрянки (Lepidoptera: Gracillariidae) — вредители декоративных деревьев и кустарников зеленых насаждений Беларуси. Часть 1: Подсемейство Lithocolletinae. *Вестник Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія*, 3, 128–135.
- Ермолаев, И. В. 2014. Биологическая инвазия липовой моли-пестрянки *Phyllonorycter issikii* Kumata (Lepidoptera, Gracillariidae) в Европе. *Сибирский экологический журнал*, 21(3), 423–433.
- Ермолаев, И. В. 2016. О трофической специализации липовой моли-пестрянки *Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae). *Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле*, 26(4), 60–68.
- Ермолаев, И. В., Рублёва, Е. А. 2017. История, скорость и факторы инвазии липовой моли-пестрянки *Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) в Евразии. *Российский журнал биологических инвазий*, 10(1), 2–19.
- Ефетов, К. А. 2022. *Paysandisia archon* (Burmeister, 1880) (Lepidoptera: Castniidae) в Крыму. *Тезисы докладов XVI съезда Русского энтомологического общества (Москва, 22–26 августа 2022 г.)*, Москва, 27.
- Загайкевич, І. К. 1958. *Комахи — шкідники деревних і чагарникових порід західних областей України*. Видавництво АН УРСР, Київ, 1–132.
- Заморока, А. М. 2009. *Trichoferus campestris* (Faldermann, 1835) — новый для Украины вид жуков-вусачив (Coleoptera: Cerambycidae). *Научные записки Державного природознавчого музею*, 25, 275–280.
- Заморока, А. М. 2022. Пропозиції щодо уніфікації і застосування національної номенклатури найменувань скрипунових (Coleoptera: Cerambycidae) із фауни України та деяких екзотів. Частина I: підродина кудовусові (Spondylidinae) та фрузеві (Prioninae). *Наукові записки Державного природознавчого музею. Львів*, 38, 207–218. <https://doi.org/10.36885/nzdp.2022.38>
- Заморока, А. М. 2023 а. Інвазійні види скрипунових європейського континенту — український вимір. *Тези науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України»*, Львів, Державний природознавчий музей НАН України, 19–22.
- Заморока, А. М. 2023 б. Інвазійні скрипунові (Coleoptera: Cerambycidae) у фауні України — актуальний стан пізнання. *Українська Entomofaunistyka*, 14(2), 25–27. (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «X з'їзд Українського ентомологічного товариства», Київ, 2–6 жовтня 2023 р.) <https://doi.org/10.5281/zenodo.8304623>
- Заморока, А. М., Михайлюк-Заморока, О. В. 2022. Пропозиції щодо уніфікації і застосування національної номенклатури найменувань скрипунових (Coleoptera: Cerambycidae) із фауни України та деяких екзотів. Частина II: підродина козакові (Cerambycinae). *Наукові записки Державного природознавчого музею. Львів*, 38, 219–230. <https://doi.org/10.36885/nzdp.2022.38.219-230>
- Заморока, А. М., Михайлюк-Заморока, О. В. 2023. Пропозиції щодо уніфікації і застосування національної номенклатури найменувань скрипунових (Coleoptera: Cerambycidae) із фауни України та деяких екзотів. Частина III: підродина тонкохвісткові (Lepturinae) й коротові (Nesydalinae). *Наукові записки Державного природознавчого музею. Львів*, 39, 161–170. <https://doi.org/10.36885/nzdp.2023.39.161-170>
- Защита растений от вредителей. 2002. Исанчев, В. В. (ред.). Колос, Москва, 1–472.
- Зерова, М. Д., Никитенко, Г. Н., Нарольский, Н. Б., Гершензон, З. С., Свиридов, С. В., Лукаш, О.В., Бабыдориц, М.М. 2007. *Каштановая минирующая моль в Украине*, Велес, Киев, 1–88.
- Зерова, М. Д., Свиридов, С. В., Попов, Г. В. 2009. Каштановая минирующая моль — небезпечний шкідник гіркокаштана в Україні. *Хімія. Агронімія. Сервіс*, 17–18 (285–286), 60–64.
- Иванов, С. П., Науменко, С. П., Пузанов, Д. В., Фатерыга, А. В. 2005. Богомол *Hierodula transcaucasica* (Mantodea, Mantidae) — новый для фауны Европы вид, обнаруженный в Крыму. *Загальна і прикладна ентомологія в Україні. Тези наукової конференції, присвяченої пам'яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Володимира Гдальевича Доліна (Львів, 15–19 серпня 2005 р.)*. Львів, 98–99.
- Ищенко, Л. М. 2023. Поширення та шкідливість картопляної молі (*Phthorimaea operculella* Zell.) на території України. *Досягнення і перспективи в захисті та карантині рослин. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, присвяченій 125-річчю НУБіП України (20 квітня 2023 року, м. Київ)*. НУБіП України, Київ, 24–26.
- Каменева, О. П., Корнеев, С. В. 2023. *Strauzia longipennis* (Diptera: Tephritidae) — північноамериканський адвентивний шкідник соняшнику: сучасний стан поширення в Європі. *Українська Entomofaunistyka*, 14(2), 30–31. (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «X з'їзд Українського ентомологічного товариства», Київ, 2–6 жовтня 2023 р.) <https://doi.org/10.5281/zenodo.8304623>
- Капітоненко, С. В. 1998. Нові знахідки шкідників деревних рослин в дендропарку «Асканія-Нова». *Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна*, 52–58.
- Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России*. 2008. Синёв, С. Ю. (ред.). Товарищество научных изданий КМК, Санкт-Петербург, Москва, 1–424.
- Кириченко, Н. И. 2013. Липовая моль-пестрянка *Phyllonorycter issikii* в западной Сибири: некоторые экологические характеристики популяции недавнего инвайдера. *Сибирский экологический журнал*, 20(6), 813–822.
- Клечковский, Ю. Е., Трибель, С. О. 2006. *Американский белый метелик*. Київ: Колобіг, 1–105.
- Ключко, З. Ф., Будашкин, Ю. И., Герасимов, Р. П. 2004. Новые и малоизвестные виды совков (Lepidoptera) фауны Украины. *Вестник зоологии*, 38(1), 94.
- Коломоєц, Т. П., Мамаєв, Б. М., Зерова, М. Д., Нарчук, Э. П., Ермоленко, В. М., Дьякончук, Л. А. 1989. *Насекомы-галлообразователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР. Двукрылые*. Наукова думка, Киев, 1–168.
- Коротяев, Б. А. 2013. Об изменении ареалов некоторых видов жесткокрылых (Coleoptera: Coccinellidae, Bruchidae, Curculionidae) в равнинной части северо-западного Кавказа, Россия. *Энтомологическое обозрение*, 92(3), 626–629. <https://doi.org/10.1134/S0013873815010157>
- Кришталь, О. П. 1959. *Комахи-шкідники сільськогосподарських рослин в умовах Лісостепу та Полісся України*. Київ, Київський державний Університет, 1–360.
- Крячко, З. Ф., Мельникова, Р. Г., Пышкало, Р. П. 1970. *Опыт ликвидации очага средиземноморской плодовой мухи на территории Севастополя*. Симферополь, 1–12.
- Кудіна, Ж. Д., Пилипенко, Л. А. 2010. Лункокрили молі. Небезпечні види, занесені до карантинного переліку (Insecta, Lepidoptera, Gelechiidae). *Карантин і захист рослин*, 6(168), 2–5.
- Кучерявенко, Т. В., Скрильник, Ю. Є., Давиденко, К. В., Зінченко, О. В., Мешкова, В. Л. 2020. Перші дані щодо біологічних особливостей *Agrius planipennis* Fairmaire (Coleoptera: Vuprestidae) на території України. *Український ентомологічний журнал*, 18(1–2), 58–66. <https://doi.org/10.15421/282008>

- Лісовий, М. М., Чайка, В. М., Григорюк, І. П. 2019. *Інвазійні види молей в Україні (моніторинг, екологія, контроль чисельності): Монографія*. ФОП Ямчинський О. В., Київ, 1–282.
- Мартынов, В. В., Никулина, Т. В. 2016. Новые инвазивные насекомые-фитофаги в лесах и искусственных лесонасаждениях Донбасса. *Кавказский энтомологический бюллетень*, 12(1), 41–51. <https://doi.org/10.23885/1814-3326-2016-12-1-41-51>
- Матов, А. Ю., Кононенко, В. С. 2012. Трофические связи гусениц совкообразных чешуекрылых фауны России (Lepidoptera, Noctuoidea: Nolidae, Erebididae, Euteliidae, Noctuidae). *Дальнаука*, Владивосток, 1–346.
- Мешкова, В. Л., Кучерявенко, Т. В., Скрыльник, Ю. Е., Зинченко, О. В., Борисенко, А. И. 2021. Начало расселения *Agrilus planipennis* Fairmaire (Coleoptera: Vulpesitidae) на территории Украины. *Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии*, 236, 163–184. <https://doi.org/10.21266/2079-4304.2021.236.163-184>
- Мешкова, В. Л., Назаренко, С. В. 2012. Платановая моль-пестрянка, *Phyllonorycter platani* (Staudinger, 1870) (Lepidoptera: Gracillariidae) в Херсонской области. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 20(2), 63–64.
- Мешкова, В. Л., Мікуліна, І. М. 2008. Оптимізація обліку чисельності каштанового мінера *Cameraria ochridella* (Lepidoptera, Gracillariidae). *Лісівництво і агролісомеліорація*, 114, 182–186.
- Мешкова, В. Л., Мікуліна, І. М. 2011. Сезонний розвиток білоакацієвого мінера *Phyllonorycter robiniella* Clem. (Lepidoptera, Gracillariidae) у зелених насадженнях м. Харкова. *Лісівництво і агролісомеліорація*, 119, 176–183.
- Мирзоян, С. А. 1977. *Дендрофильные насекомые лесов и парков Армении*. Айастан, Ереван, 1–452.
- Мікуліна, І. М. 2009. Інвазійні комахи-мінери у зелених насадженнях м. Харків. *Зоологічна наука у сучасному суспільстві: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 175-річчю заснування кафедри зоології*. Фітосоціоцентр, Київ, 307–312.
- Мірутенко, В., Фурик, Ю., Ловас, П., Демчинська, М., Савчин, Н., Чумака, В., Гуца, О., Гусар, М. 2023. Знахідки деяких інвазійних видів безхребетних тварин на території Закарпатської області. *Знахідки чужорідних видів рослин та тварин в Україні*. Друк Арт, Чернівці, 305–307. (Серія: “Conservation Biology in Ukraine”, вип. 29).
- Мовчан, А. Н. 1984. Картофельная моль на юге Украины. *IX съезд Всесоюзного энтомологического общества. Тезисы докладов*. Научная думка, Киев, 50–51.
- Назаренко, В. Ю. 2001. Находка нового для фауны Украины вида жука-долгоносика *Lignyodes bischoffi* (Blatchley, 1916) (Coleoptera, Curculionidae). *Вестник зоологии*, 35(2), 60.
- Назаренко, В. Ю. 1994. Нові знахідки рідкісного для фауни України виду жука-довгоносика *Gronops inaequalis* Boheman, 1842 (Coleoptera, Curculionidae) з Шацького національного природного парку. *Шацький національний природний парк. Наукові дослідження 1983–1993 рр.*, Світязь, 220.
- Назаренко, В. Ю., Некрасова, О. Д. 2011. Первая находка жука-долгоносика *Sternuchopsis karelini* (Coleoptera, Curculionidae) в Одесской области. *Вестник зоологии*, 45(6), 512.
- Назаренко, В. Ю., Свиридов, С. В. 2005. Первая находка тамариндового долгоносика *Sitophilus linearis* (Coleoptera, Curculionidae) в Крыму. *Вестник зоологии*, 39(1), 76.
- Наконечна, Ю. О., Станкевич, С. В. 2019. Географічне поширення американського білого метелика (*Hyrphantria cunea* Drury.) в Україні та світі. *Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Фітопатологія та ентомологія*, 1–2, 109–118.
- Нарольский, Н. Д., Никитенко, Г. Н. 2004. Распространение каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* Desch. & Dem (Lepidoptera, Gracillariidae) в Украине. *Материалы докладов международной научно-практической конференции*. Краснодар, 46–48.
- Никулина, Т. В. 2007. Новые и интересные находки жуков-короедов (Coleoptera, Scolytidae) на территории Украины. *Проблемы и перспективы общей энтомологии: Тезисы докладов XIII съезда Русского энтомологического общества, Краснодар, 9–15 сентября 2007 г.* Краснодар, 257–258.
- Омелота, В. П. 1988. Восточная плодоярка — *Grapholitha molesta* Busck. *Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. Т. 2. Вредные членистоногие, позвоночные. Урожай*, Киев, 248–250.
- Осмола, Н. И. 1970. Морфология имагинальной и преимагинальной фаз картофельного комарика *Pnyxia scabiei* Нопк. (Diptera, Sciaridae). *Энтомологическое обозрение*, 49(4), 770–775.
- Пойрас, А. А. 1987. Новый для фауны СССР долгоносик *Lignyodes bischoffi* (Blatchley) (Coleoptera, Curculionidae). *Известия АН МССР. Серия биологических и химических наук*, 6, 64.
- Попов, Г. В. 2003. *Мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae) Крымского полуострова (фауна, ареалы, биотопическое распределение, охрана)*. Дис. ... канд. биол. наук: 03.00.08 (зоология), Институт зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 1–627.
- Попов, Г. В. 2006. Большая нарциссовая муха, *Merodon equestris* (Fabricius, 1794) (Diptera: Syrphidae), — малоизвестный в Украине вредитель декоративных луковичных растений. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 13(1–2), 144–150.
- Попов, Г. В. 2008. О находках каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) в Донецкой области. *Вестник зоологии*, 42(5), 472.
- Попов, Г. В., Бондаренко-Борисова, И. В. 2007. Об устойчивости конского каштана обыкновенного (*Aesculus hippocastanum* L.) к вредителям и болезням на юго-востоке Украины. *Промышленная ботаника*, 7, 252–258.
- Попов, Г. В., Бондаренко-Борисова, И. В., Губин, А. И. 2014. Вредители декоративных культур. Болезни декоративных культур. В кн.: В. М. Стефкивский, Е. В. Надеина (ред.), *Прогноз фитосанитарного состояния агроценозов и рекомендации по защите растений от вредителей, болезней и сорняков в хозяйствах Донецкой области в 2014 году*. Государственная фитосанитарная инспекция Донецкой области, Донецк, 52–66.
- Попов, Г. В., Губин, А. И. 2012. Новые данные по фауне, биологии и распространению фитофагов декоративных растений Донецкой области. *Промышленная ботаника*, 12, 126–134.
- Попов, Г. В., Свиридов, С. В. 2009. *Каштановая моль и борьба с ней в Донецкой области*. Донецкий ботанический сад НАН Украины, Донецк, 1–20.
- Пушкар, Т. И., Кавурка, В. В. 2016. Новые данные о распространении закавказского древесного богомола (*Hierodula transcaspica*) в Украине. *Українська ентомофауністика*, 7, 77–78.
- Пушкар, Т. І., Єпішін В. В. 2016. Богомоли (Mantodea) острова Джарилгач (південь України). *Тези доповідей конференції молодих дослідників-зоологів (16 листопада 2016 р., Київ)*, Київ, 17.
- Рогинский, А. С., Буга, С. В. 2016. Динамика развития мин личинок каштановой минирующей моли (*Cameraria ohridella* Deschka & Dimić, 1986) на листовых пластинках каштана конского обыкновенного (*Aesculus hippocastanum* L.) в условиях Беларуси. *Труды БГУ*, 11(1), 314–319.
- Рогинский, А. С., Синчук, О. В., Сауткин, Ф. В., Буга, С. В. 2014. Распространение и вредоносность каштановой минирующей моли (*Cameraria ohridella* Deschka & Dimić) в зеленых насаждениях Беларуси. *Труды БГУ*, 9(2), 95–103.
- Рогинский, А. С., Синчук, О. В., Сауткин, Ф. В., Буга, С. В. 2015. Каштановая минирующая моль (*Cameraria ohridella* Deschka & Dimić, 1986) в Беларуси, экспансия завершена. *Зоологические чтения. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Бенедикта Дыбовского, Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы*. ГрГУ, Гродно, 215–217.

- Романчук, Р. В., Колесников, С. И. 2021. Сообщение о находке *Garella musculana* (Erschov, 1874) (Lepidoptera: Nolidae) — нового для Ростовской области вида фитофага-вредителя из ООПТ «Чульская балка». *Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология, химия*, 7(73), 2, 145–157.
- Савчук, В. В. 2013. *Атлас бабочек и гусениц Крыма*. Симферополь, 1–296.
- Сауткин, Ф. В., Евдошенко, С. И. 2013. Моли-пестрянки (Lepidoptera: Gracillariidae) — вредители декоративных деревьев и кустарников зеленых насаждений Беларуси. Часть 2: Подсемейства Gracillariinae, Ormigenae, Phyllocnistinae. *Вестник Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія*, 1(147), 151–159.
- Свиридов, А. В. 2008. Вид совки, новый для фауны Европы и Украины, — ореховая никтеолина (*Erschoviella musculana* Erschov) (Lepidoptera: Noctuidae). *Бюллетень московского общества испытателей природы. Отд. биол.*, 113(1), 60–62.
- Селиховкин, А. В., Поповичев, Б. Г., Мусолин, Д. Л. 2016. Моли-пестрянки (Lepidoptera: Gracillariidae) — важнейшие вредители городских насаждений Санкт-Петербурга. *Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов древесных растений: от теории к практике: материалы Всероссийской конференции с международным участием*. ИЛ СО РАН, Красноярск, 202–203.
- Сікура, О. А. 2005. *Американський білий метелик (Hyrphantria cunea Drury) та фактори обмеження його чисельності в Закарпатті*. Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 16.00.10. Національний аграрний університет, Київ, 1–21.
- Сікура, А. Й., Сікура, О. А. 1995. Особливості біології і динаміка чисельності американського білого метелика (АБМ) в Закарпатті у 1989–1994 роках. *Тези доп. 49-ї наук. конф., присвяч. 50-річчю біол. ф-ту УжДУ*. Ужгород, 76.
- Славгородская-Курпиева, Л. Е., Славгородский, В. Е., Алпеев, А. Е. 2003. *Защита сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней*. Издательство «Донецчина», Донецк, 1–480.
- Соколова, І. М., Кукіна, О. М. 2023. Знахідки інвазивного виду моли *Blastobasis glandulella* (Blastobasidae) у плодах роду *Aesculus*. *Українська Ентомофаунистика*, 2023, 14(2), 73–74. (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Х з'їзд Українського ентомологічного товариства», Київ, 2–6 жовтня 2023 р.).
- Стригун, О. О., Федоренко, В. П., Чумак, П. Я., Вигера, С. М., Гончаренко, О. М., Аньол, О. Г. 2022. Златка смарагдова ясенева (*Agrilus planipennis* Fairmaire) в парках Києва. *Захист і карантин рослин у XXI столітті: проблеми і перспективи*, 198–201. <https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/15805>
- Сучков, С. І., Антоновський, О. Г., Золотова, Г. В. 2014. До фауни безхребетних Приазовського національного природного парку. *Матеріали всеукраїнської конференції молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів «Біосфера XXI ст.»*, Севастополь, 61–64.
- Тертишний, О. С. 1995. Захист яблуні, сливи та чорної смородини від шкідників з застосуванням екологічно безпечних технологій в умовах Східного Лісостепу України. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 3(1–2), 75–87.
- Трибель, С. О., Гарманова, О. Н. 2008. *Капитанова мінююча міль*. Колобід, Київ, 1–69.
- Трикоз, Н. Н. 2019. Современное фитосанитарное состояние парковых ценозов Южного берега Крыма. *Plant Biology and Horticulture: theory, innovation*, 150, 93–101.
- Турис, Е. В. 2015. Знахідки і особливості біології розвитку вогнівки самшитової *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera, Crambidae) в Закарпатській області України. *Ужгородські ентомологічні читання-2015. Збірник матеріалів 15-ої міжнародної наукової конференції «Ужгородські ентомологічні читання-2015» (25–27 вересня 2015 р.)*, Ужгород, 81–82.
- Уколов, И.И., Архипов, В.Ю. Первая находка богомола рода *Statilia* Stål 1877 (Mantidae) в России. *Эверсманния*, 51–52, 19–20. (Энтомологические исследования в России и соседних регионах)
- Фасулати, О. О. 1957. О характере распределения американской белой бабочки (*Hyrphantria cunea* Drury) в Закарпатской области. *Доклады и сообщения Ужгородского государственного университета. Серия биологическая*, 1, 72–74.
- Черкунов, Н. 1888. Список жуков, водящихся в Киеве и его окрестностях. *Записки Киевского общества естествоиспытателей*, 10, 147–204.
- Чумак, П. Я., Вигера, С. М., Школьна, Л. С., Ларкі, Д. 2008. Біоценологічні аспекти сталого функціонування та розвитку ландшафтного дизайну. *Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України*, 18.12, 161–164.
- Щуров, В. И. 1998. Аклиматизация американской амброзиевой совки. *Защита и карантин растений*, 12, 31–32.
- Юнаков, М. М. 2020. *Otiornychus armadillo* в Україні. Перше перехоплення. *UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]*. *UkrBIN, Національна мережа інформації з біорізноманіття*. (Доступ: <https://ukrbin.com/article.php?id=51> (Доступ: 15.11.2023))
- Aedes aegypti* — current known distribution: August 2023. *In: European Centre for Disease Prevention and Control. An agency of the European Union*. Available from: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/aedes-aegypti-current-known-distribution-august-2023> (Accessed: 1.11.2023)
- Aedes albopictus* — current known distribution: February 2023. *In: European Centre for Disease Prevention and Control. An agency of the European Union*. Available from: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/aedes-albopictus-current-known-distribution-february-2023> (Accessed: 1.11.2023)
- Aguilar, L., Miller, J. Y., Sarto i Monteys, V. 2001. A new lepidopteran family for the European fauna. *SHILAP Revista de lepidopterologia*, 29, 86–87.
- Allen, H. W. 1958. *The Oriental fruit moth*. U.S. Department of Agriculture, Washington, 1–28. (Agricultural Information Bulletin; 182).
- Andrzejowski, A. 1823. *Rys botaniczny kraju zwiedzonych w podrózach pomiędzy Bohem i Dniestrem od Zbruczy aż do Morza Czarnego odbytych w latach 1814, 1816, 1818 i 1822*. Wilno, Jozep Zawadzki, 1–126.
- Arkhypov, V. Yu. 2022. *Statilia maculata* dataset. *In: UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]*. *UkrBIN, Database on Biodiversity Information*. Available from: <http://www.ukrbin.com> (Accessed: 30.12.2022)
- Augustin, S., Guichard, S., Svato, A., Gilbert, M. 2004. Monitoring the regional spread of the invasive leafminer *Cameraria ohridella* (Lepidoptera: Gracillariidae) by damage assessment and pheromone trapping. *Environmental Entomology*, 33, 1584–1592.
- Babytskiy, A. I., Bezsmertna, O. O. 2021. New records of sciarid species (Diptera, Sciaridae) from Ukraine. III. *Zoodiversity*, 55(6), 493–504. <https://doi.org/10.15407/zoo2021.06.493>
- Babytskiy, A. I., Moroz, M. S., Kalashnyk, S. O., Bezsmertna, O. O., Dudiak, I. D., Voitsekhivska, O. V. 2019. New findings of pest sciarid species (Diptera, Sciaridae) in Ukraine, with the first record of *Bradysia difformis*. *Biosystems Diversity*, 27(2), 131–141. <https://doi.org/10.15421/011918>
- Baldessari, M., Delaiti, M., Zotte, F., Angeli, G. 2011. Minatori fogliari della vite in Trentino, FEM Centro. *Trasferimento Tecnologico Rapporto*, 46–48.
- Barkemeyer, W. 1994. Untersuchung zum Vorkommen der Schwebfliegen in Niedersachsen und Bremen (Diptera: Syrphidae). *Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen*, 31, 1–514.

- Baufeld, P., Wilstermann, A., Schrader, G. 2020. *Express-PRA for *Strauzia longipennis* — Occurrence*. Julius Kühn-Institute, Institute for National and International Plant Health: 1–19. Available at https://pflanzen-gesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/Strauzia-longipennis_ExprPRA_v3_en.pdf (Accessed: 1.11.2023)
- Baur, B., Jung, J., Rusterholz, H. 2019. Defoliation of wild native box trees (*Buxus sempervirens*): Does box rust (*Puccinia abuxi*) infection influence herbivory, survival and growth of the invasive *Cydalima perspectalis*? *Journal of Applied Entomology*, 143, 766–775.
- Beaumont, H. 2018. The occurrence of *Garella musculana* (Erschov, 1874) (Lep.: Nolidae) in eastern Bulgaria. *Entomologist's Records and Journal of Variation*, 130(6), 315–316.
- Bede, J. C., McNeil, J. N., Tobe, S. S. 2006. The role of neuropeptides in caterpillar nutritional ecology. *Peptides*, 28, 185–196.
- Bence, P. 2018. Kígyóaknás szőlómoly *Phyllocnistis vitegenella* Clemens, 1859. *Szőlő-Levél*, 8(9), 2–4.
- Beres, P. K.; Zietara, P., Nakonieczny, M., Kontowski, L., Grzbiela, M., Augustyniak, M. 2022. *Cydalima perspectalis* in Poland — 8 years of invasion against the background of three other invasive species. *Diversity*, 14, 22, 1–20. <https://doi.org/10.3390/d14010022>
- Beshkov, S. 2010. Contribution to the Bulgarian Macrolepidoptera fauna (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae). *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 122(4), 175–181.
- Blomefield, T. L., Geertsema, H. 1990. First record of the Oriental fruit moth, *Cydia molesta* (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), a serious pest of peaches, in South Africa. *Phytophylactica*, 22, 355–357.
- Boichuk, I. D., Zamoroka, A. M. 2020. The current distribution of *Calamobius filum* (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae) in Ukraine. Conference: XVI International scientific conference for students and phd students “Youth and Progress of Biology”, Lviv, 121.
- Bostanci, C., Yıldırım, İ., Aydoğan, O., Yıldız, Y., Karoly Kiss, I., Albas, E. 2021. First report of walnut (*Juglans regia*) pest *Garella musculana* in Romania. *OEPP/EPPO Bulletin*, 51, 293–295.
- Bouzouane, R., Audemard, H., Aubert, S. 1987. Le rôle de l'olfaction dans l'attraction exercée par les pousses et les fruits de pecher sur les larves neonees de tordeuse orientale *Cydia molesta*. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 45, 201–204.
- Bradley, J. D., Tremewan, W. G., Smith, A. 1979. *British tortricoid moths. Tortricidae: Olethreutinae*. The Ray Society, London, 1–336.
- Bras, A., Lombaert, E., Kenis, M. Li, H., Bernard, A., Rousset, J., Roques, A., Auger-Rozenberg, M.-A. 2022. The fast invasion of Europe by the box tree moth: an additional example coupling multiple introduction events, bridgehead effects and admixture events. *Biol Invasions*, 24, 3865–3883.
- Broadley, A., Kauschke, E., Mohrig, W. 2018. Black fungus gnats (Diptera: Sciaridae) found in association with cultivated plants and mushrooms in Australia, with notes on cosmopolitan pest species and biosecurity interceptions. *Zootaxa*, 4415(2), 201–242. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4415.2.1>
- Brundu, G., Costello, K. E., Maggs, G., Montagnani, Ch., Nunes, A. L., Pergl, J., Peyton, J., Robertson, P., Roy, H., Scalera, R., Smith, K., Solarz, W., Tricarico, E., van Valkenburg, J. 2022. *An introduction to the invasive alien species of Union concern*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 1–185.
- Brückner, C. & Korneyev, S. V. 2010. *Strauzia longipennis* (Diptera, Tephritidae) an important pest of sunflowers recorded for the first time in the Palearctic Region. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 1 (1), 55–57.
- Buszko, J. 1996. Family Gracillariidae. *The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist*. Apollo Books, Stenstrup, 48–55.
- Byun, B., Bae, Y., Park, K. 1998. *Illustrated catalogue of Tortricidae of Korea (Lepidoptera)*. Junghaengsa Publishers, Seoul, 1–317. (Insects of Korea, 2).
- Caldara, R. 2011. Erihriniidae. In: Löbl, I. & Smetana, A. (Eds.), *Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 7*. Apollo Books, Stenstrup, 192–198.
- Cara, C., Jermini, M. 2011. La mineuse americaine *Phyllocnistis vitegenella*, un nouveau ravageur de la vigne au Tessin. *Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture*, 43(4), 224–230.
- Chireceanu, C., Teodoru, A., Chiriloaie, A. 2017. New invasive insect pests recently reported in Southern Romania. *Scientific Papers. Series B, Horticulture*, 61, 461–467.
- Clapham, W. B. 1980. Egyptian cotton leafworm: Integrated control and the agricultural production system. *Agriculture and Environment*, 5(3), 201–211.
- Corrêa, A. S., Vinson, C. C., Braga, L. S., Guedes, R. N., de Oliveira, L. O. 2017. Ancient origin and recent range expansion of the maize weevil *Sitophilus zeamais*, and its genealogical relationship to the rice weevil *S. oryzae*. *Bulletin of Entomological Research*, 107, 9–20.
- Csóka, G. 2001. Recent invasions of five species of leafmining Lepidoptera in Hungary. In: Liebhold, A. M. et al. (eds), *Proceedings: integrated management and dynamics of forest defoliating insects, 1999 August 15–19, Victoria, BC. Gen. Tech. Rep. NE-277*. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station, Newtown Square, PA, 31–36.
- Csóka, G. 2003. *Leaf mines and leaf miners*. Agroinform, Budapest, 1–192.
- Csóka, G., Hirka, A., Mikó, I., Matosevic, D., Melika, G. 2009. Parasitoid assemblages of two invading blacklocust leaf miners, *Phyllonorycter robiniella* (Clemens, 1859) and *Parectopa robiniella* (Clemens, 1859) in Hungary. *Periodicum Biologorum*, 111(4), 405–411.
- Dasineura gleditchiae* (DASYGL). 2023. In: EPPO Global Database. Available from: <https://gd.eppo.int/taxon/DASYGL> (Accessed: 1.11.2023)
- Dautbasic, M., Dimič, N. 1999. Occurrence of *Cameraria ohridella* Deschka et Dimič in Bosnia Herzegovina. *Radovi Works of the Faculty of Forestry*, 1, 11–14.
- Davis, D., Wagner, D. 2011. Biology and systematics of the New World *Phyllocnistis* Zeller leafminers of the avocado genus *Persea* (Lepidoptera, Gracillariidae). *Zookeys*, 97, 39–73.
- Davis, D. R., De Prins, J. 2011. Systematics and biology of the new genus *Macrosaccus* with descriptions of two new species (Lepidoptera, Gracillariidae). *ZooKeys*, 98, 29–82.
- Davydenko, K., Skrylnyk, Y., Borysenko, O., Menkis, A., Vysotska, N., Meshkova, V., Olson, Å., Elfstrand, M., Vasaitis, R. 2022. Invasion of emerald ash borer *Agrilus planipennis* and ash dieback pathogen *Hymenoscyphus fraxineus* in Ukraine — a concerted action. *Forests*, 13, 789. <https://doi.org/10.3390/f13050789>
- De Prins, W., Puplesiene, J. 2001. *Cameraria ohridella*, een nieuwe soort voor de Belgische fauna (Lepidoptera: Gracillariidae). *Phegea*, 29(3), 1–6.
- De Prins, W., De Prins, J. 2005. *Gracillariidae (Lepidoptera)*. *World Catalogue of Insects, Volume 6*. Apollo Book, Stenstrup, 1–502.
- De Prins, J., De Prins, W. 2011–2023. *Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)*. World Wide Web electronic publication: <http://www.gracillariidae.net> (Accessed: 10.11.2023)
- Deschka, G., Dimic, N. 1986. *Cameraria ohridella*, n. sp. aus Macedonien Jugoslaviens (Lepidoptera, Lithocolletidae). *Acta entomologica Jugoslavica*, 22(1), 11–23.
- Drogvalenko, A. N., Orlova-Bienkowskaja M. J., Bieńkowski, A. O. 2019. Record of the emerald ash borer (*Agrilus planipennis*) in Ukraine is confirmed. *Insects*, 10(338), 1–3. <https://doi.org/10.3390/insects10100338>
- Duso, C., Pozzebon, A., Baldessari, M., Angeli, G. 2011. Current status of grapevine leafminers in North-eastern Italy. *IOBC/wprs Bulletin*, 67, 203–206.
- Dzięgielewska, M., Kaup, G. 2007. Occurrence of chesnut leaf miner (*Cameraria ohridella*) on red horse chustnut (*Aesculus × carnea*) in Szczecin. *Progress in Plant Protection*, 47, 218–222.

- Efarilis. 2023. *Sternuchopsis karelinii*. iNaturalist observation. iNaturalist. Available from: <https://www.inaturalist.org/observations/165720795> (Accessed: 16.11.2023)
- ElShahed, S. M., Mostafa, Z. K., Radwan, M. H., Hosni, E. M. 2023. Modeling the potential global distribution of the Egyptian cotton leafworm, *Spodoptera littoralis* under climate change. *Scientific Reports*, 13, 17314. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-44441-8>
- European Centre for Disease Prevention and Control and European Food Safety Authority. 2023. Mosquito maps [internet]. Stockholm: ECDC. Available from: <https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-maps>
- Everatt, M., Anderson, H., Malumphy, C. 2015. *Sunflower maggot Strauzia longipennis Plant Pest Factsheet*. Department for Environment Food & Rural Affairs, UK. Available on: <https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/factsheets/strauzia-longipennis-factsheet-v6.pdf> (Accessed: 17.11.2023)
- Fedorenko, V., Pylypenko, L. 2012. Quarantine and invasive species in Ukraine. *Progress in Plant Protection*, 52(4), 1156–1164. <http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-199>
- Fibiger, M., Hacker, H. 2007. *Noctuidae Europaea. Vol. 9. Amphipyriinae, Condicinae, Eriopinae, Xyleninae*. Entomological press, Sorø, 1–410.
- Fibiger, M., Ronkay, L., Steiner, A., Zilli, A. 2009. *Noctuidae Europaea. Vol. 11. Pantheinae, Dilobinae, Acronictinae, Eustrotiinae, Nolinae, Bagisarinae, Acontiinae, Metoponinae, Heliethinae and Bryophilinae*. Entomological press, Sorø, 1–504.
- Foote, R. H., Blanc, F. L., Norrbom, A. L. 1993. *Handbook of the fruit flies (Diptera: Tephritidae) of America North of Mexico*. Comstock Publishing Associates, Ithaca, 1–571.
- Fursov, V. N. & Nazarenko, V. A. 2015. Invasive species *Megabruchidius dorsalis* (Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae) — a new record in the fauna of Ukraine. *Vestnik Zoologii*, 49(3), 286. <https://doi.org/10.1515/vzoo-2015-0029>
- Galko, J. 2013. First record of the ambrosia beetle, *Xylosandrus germanus* (Blandford, 1894) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in Slovakia. *Lesnický časopis — Forestry Journal*, 58(4), 279.
- Garic, R., Stamenkovic, S., Canak, M. 1990. The effect of *Cydia molesta* on the incidence of *Monilinia* spp. on quince fruit. *Bulletin OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes)*, 20, 603–606.
- Ge, X. Z., He, S. Y., Zhu, C. Y., Wang, T., Xu, Z. C., Zong, S. X. 2019. Projecting the current and future potential global distribution of *Hyphantria cunea* (Lepidoptera: Arctiidae) using CLIMEX. *Pest Management Science*, 75, 160–169.
- Geryak, Yu. M., Khalaim, Ye. V., Suchkov, S. I., Zhakov, O. V., Bachynskyi, A. I., Bezuglyi, S. K., Bidyachak, R. M., Galkin, O. O., Gera, A. A., Kavurka, V. V., Kovalchuk, D. O., Kozlov, S. M., Leshchenko, M. V., Novytskyi, S. M., Parkhomenko, V. V., Prostebi, V. L., Sergienko, V. M., Trotsenko, S. M., Tsykal, S. V., Voitko, P. L., Voronov, V. K., Yepishin, V. V., Zaika, M. I. 2022. Contribution to knowledge on the taxonomic composition and distribution of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuoidea) of Ukraine. *Український ентомологічний журнал*, 20, 65–107.
- Guichard, S., Augustin, S. 2002. Acute spread in France of an invasive pest, the horse chestnut leaf-miner *Cameraria ohridella* (Lepidoptera: Gracillariidae). *Journal of Pest Science*, 75, 145–149.
- Gültekin, L., Korotiaev, B. A., Gültekin, N., Davidian, G. E., Güdek, M. 2019. Diagnosis and distribution of *Alcidodes karelinii* (Boheman, 1844): a new record for Turkey (Curculionidae: Molytinae: Mecysolobini). *Transactions of the American Entomological Society*, 145(1), 91–100.
- Haddad, K., Kalaentzis, K., Demetriou, J. 2020. On track to becoming a cosmopolitan invasive species: First record of the box tree moth *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera: Crambidae) in the African continent. *Entomologia Hellenica*, 29(2), 27–32.
- Haeussler, G. J. 1940. General information concerning the Oriental Fruit Moth in Japan and Chosen. *Journal of Economic Entomology*, 33, 189–193.
- Harris, A. 2007. Living *Statilia maculata* Thunberg (Insecta: Mantodea: Mantidae) and other invertebrates, frequently imported into Dunedin on used cars. *The Weta*, 33, 17–19.
- Hatem, A. E.-S., Aldebis, H. K., Vargas Osuna, E. 2011. Effects of the *Spodoptera littoralis* granulovirus on the development and reproduction of cotton leafworm *S. littoralis*. *Biological Control*, 59(2), 192–199.
- Haubrock, P. J., Turbelin, A. J., Cuthbert, R. N., Novoa, A., Taylor, N. G., Angulo, E., Ballesteros-Mejia, L., Bodey, T. W., Capinha, C., Diagne, C., Essl, F., Golivets, M., Kirichenko, N., Kourantidou, M., Leroy, B., Renault, D., Verbrugge, L., Courchamp, F. 2021. Economic costs of invasive alien species across Europe. In: Zenni, R. D., Mc Dermott, S., Garcia Berthou, E., Essl, F. (eds), *The economic costs of biological invasions around the world*. *NeoBiota*, 67: 153–190.
- Hegyí, T., Rózsahegyi, P. 2015. A kigyóaknás szőlőmoly (*Phyllocnistis vitegenella* Clemens, 1859 — Gracillariidae) további erjedése Magyarországon. *Integrált ermesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban*, 32, 41–44.
- Hierodula transcaucasica* dataset, 2023. In: UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. *UkrBIN, Database on Biodiversity Information*. Available from: <http://www.ukrbn.com> (Accessed: 15.11.2023)
- Holowiński, M., Mazur, K. 2021. *Acontia candefacta* (Hübner, [1831]) (Lepidoptera: Noctuidae) — new to the Polish fauna moth species. *Acta entomologica silesiana*, 29 (online 024), 1–3.
- Inoue, H., Sugi, S., Kuroko, H., Mroiuti, S., Kawabe, A. 1982. *Moths of Japan*. 1, 1–966.
- Invasive alien species. 2023. *Preventing and minimising the effects on invasive alien species on Europe's biodiversity*. European Commission. Available from: https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/invasive-alien-species_en (Accessed: 25.09.2023).
- Isidoro, N., Riolo, P., Verdolini, E., Peri, E., Beaudoin-Ollivier, L. 2017. *Paysandisia archon*: taxonomy, distribution, biology, and life cycle. *Handbook of Major Palm Pests*, 131–149.
- Jagiełło, R., Baraniak, E., Karolewski, P., Łakomy, P., Behnke-Borowczyk, J., Walczak, U., Giertych, M. J. 2017. Ecophysiological aspects of the interaction between *Cameraria ohridella* and *Guignardia aesculi* on *Aesculus hippocastanum*. *Dendrobiology*, 78, 146–156.
- Jaworski, T. 2009. Gracillariidae (Lepidoptera) of the “Szarpa Ursynowska” Nature Reserve in Warsaw. *Wiadomości Entomologiczne*, 28(1), 53–60.
- Kameneva, E. P., Korneyev, S. V. 2023. *Strauzia longipennis* (Diptera: Tephritidae), a North American adventive pest of sunflower: current distribution in Europe. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 14(3), 33–36. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10205680>
- Kenis, M. 2005. Insects — Insecta. In: Wittenberg, R., Kenis, M., Blick, T., Hänggi, A., Gassmann, A., Weber, E. (eds), *Invasive alien species in Switzerland. An inventory of alien species and their threat to biodiversity and economy in Switzerland*. Federal Office for the Environment (FOEN), Bern (Switzerland), 131–212.
- Isidoro, N., Riolo, P., Verdolini, E., Peri, E., Beaudoin-Ollivier, L. 2017. *Paysandisia archon*: taxonomy, distribution, biology, and life cycle. *Handbook of Major Palm Pests*, 131–149.
- Kimball, C. P. 1965. *The Lepidoptera of Florida: an annotated checklist. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 1*. Florida Department of Agriculture, Division of Plant Industry, Gainesville, 1–363.
- Kirichenko, N., Augustin, S., Kenis, M., 2018. Invasive leafminers on woody plants: a global review of pathways, impact, and management. *Journal of Pest Science*. First Online: 29 June 2018.

- Kirichenko, N., Triberti, P., Ohshima, I. 2017. From east to west across the Palearctic: Phylogeography of the invasive lime leaf miner *Phyllonorycter issikii* (Lepidoptera: Gracillariidae) and discovery of a putative new cryptic species in East Asia. *PLoS ONE*, 12(2), e0171104.
- Koren, T., Kulier, D. 2023. New records of *Acontia candefacta* (Hubner, 1831) (Lepidoptera: Noctuidae) from Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina. *Acta Entomologica Serbica*, 28(1), 21–26.
- Korneyev, S. V., Šalamon, I., Korneyev, V. A. 2021. First record of *Tephritis praecox* (Diptera: Tephritidae), a pest of *Calendula* (Asteraceae), in Slovakia. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 12(3), 31–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5749516>
- Korneyev, S. V., Mykytiuk, T. P., Bachynskiy, A., Korneyev, V. A. 2023. First record of *Tephritis praecox* (Diptera: Tephritidae), a pest of *Calendula* (Asteraceae) in mainland Ukraine, with remarks on its distribution. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 14(3), 37–40. <http://doi.org/110.5281/zenodo.10205718>
- Korneyev, V. A., Mishustin, R. I., Korneyev, S. V. 2017. The Carpomyini fruit flies (Diptera, Tephritidae) of Europe, Caucasus, and Middle East: new records of pest species, with improved keys. *Vestnik zoologii*, 51(6): 453–470. <https://doi.org/10.2478/vzoo-2017-0056>
- Kraus, M. 1996. Erste Nachweise der eingeschleppten Kastanien-Miniermotte (*Cameraria ohridella* Deschka et Dimič) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Mittelfranken, *Galathea*, Bayern, 12, 82–84.
- Krüger, E. O. 2008. *Glyphodes perspectalis* (Walker, 1859) — new for the European fauna (Lepidoptera: Crambidae). *Entomologische Zeitschrift mit Insekten-Börse*, 118(2), 81–83.
- Kukina, O., Skrylnyk, Yu., Zinchenko, O., Sokolova, I. 2023. The first record of *Blastobasis glandulella* (Riley, 1871) (Lepidoptera: Blastobasidae) from Ukraine. *Ентомологічні читання пам'яті видатних вчених-ентомологів В.П. Васильєва і М.П. Дядечка: Матеріали всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження видатних вчених-ентомологів академіка НАН України Вадима Петровича Васильєва і професора Миколи Платоновича Дядечка (21 березня 2023 року)*. Київ, 128–131.
- Kumata, T. 1963. Taxonomic studies on the Lithocolletinae of Japan (Lepidoptera: Gracillariidae). Part I. *Insecta matsumurana journal*, 25(2), 53–90.
- Lakatos, F., Kovacs, Z., Staujfer, C., Kenis, M., Tomov, R., Davis, D. R. 2006. The Genetic Background of Three Introduced Leaf Miner Moth Species — *Parectopa robiniella* Clemens, 1863, *Phyllonorycter robiniella* Clemens, 1859 and *Cameraria ohridella* Deschka et Dimič, 1986. *Proceedings Forest Insect Population Dynamics and Host Influences (Kanazawa, Japan 14–19 September 2003)*. Kanazawa, 67–71.
- Lees, D. 2010. *Phyllonorycter robiniella* (Clemens, 1859) (Lepidoptera, Gracillariidae). In: Roques, A. et al. (eds), *Alien terrestrial arthropods of Europe*. *BioRisk*, 4, 996–997.
- Lesovoy, N., Sykalo, O., Chumak, P., Vígera, S., Kliuchevych, M. 2019. The mediterranean butterfly *Phyllonorycter platani* (Staudinger, 1870) in the Fomin Botanic Garden (Kiev, Ukraine). *Russian Journal of Biological Invasions*, 10(1), 104–107.
- Lezhenina, I., Vasylieva, Yu. 2018. *Megabruchidius dorsalis* (Fåhreaus, 1839) is a new adventive species in the Kharkiv region (Ukraine). *The Kharkov Entomological Society Gazette*, 25(1), 15–18. <https://doi.org/10.36016/KhESG-2018-26-2-3>
- Lips, A., Jermini, M. 2013. Harmfulness of the American grape leaf miner *Phyllocnistis vitegenella* on the grapevine 'Merlot' (*Vitis vinifera*). *IOBC-WPRS Meeting of the Working Group on «Integrated Protection and Production in Viticulture»*. Ascona, Switzerland, 65.
- Lopez-Vaamonde, C., Agassiz, D., Augustin, S., De Prins, J., De Prins, W., Gomboc, S., Ivinskis, P., Karsholt, O., Koutroumpas, A., Kouttoupas, F., Laštůvka, Z., Marabuto, E., Olivella, E., Przybyłowicz, L., Roques, A., Ryrholm, N., Šefrová, H., Šima, P., Sims, P., Sinev, S., Skulev, B., Tomov, R., Zilli, A., Lees, D. 2010. Chapter 11. Lepidoptera. *Alien terrestrial arthropods of Europe*. *BioRisk*, 4(2), 603–668.
- Lupi, D. 2005. A 3 year sciens sur wei of the natural enemies of the horse chestnut leafminer *Cameraria ohridella* in Lom-bardy, Italy. *BioControl*, 50, 113–126.
- Marchesini, E., Posenato, G., Sancassani, G. P. 2000. Parassitoidi indigeni della minatrice americana della vite. *L'Informatore Agrario*, 10, 93–98.
- Marcos-García, M. Á., Vujić, A., Ricarte, A. & Ståhls, G. 2011. Towards an integrated taxonomy of the *Merodon equestris* species complex (Diptera: Syrphidae) including description of a new species, with additional data on Iberian *Merodon*. *The Canadian Entomologist*, 143, 332–348.
- Martinez, M., Chambon, J. P. 1987. Note sur la presence en France de *Parectopa robiniella*, la mineuse americaine des feuilles de Robinier (Lep. Gracillariidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie*, 4(3), 323–328.
- Martynov, V. V., Nikulina, T. V. 2015. *Dasineura gleditchiae* — an invasive species of gall midges (Diptera, Cecidomyiidae) in the fauna of Ukraine. *Vestnik zoologii*, 49(3), 286.
- Martynov, V. V., Nikulina, T. V. 2014. The first finding of invasive species *Megabruchidius dorsalis* (Fåhreaus, 1839) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Ukraine. *Vestnik Zoologii*, 48(3), 286. <https://doi.org/10.2478/vzoo-2014-0034>
- Melika, G., Péntzes, Z., Miko, I., Csóka, Gy., Hirka, A., Bechtold, M. 2006. Two invading black leaf miners, *Parectopa robiniella* and *Phyllonorycter robiniella* and their native parasitoids assemblages in Hungary. *Biotic damage in forest. Proceedings of the IUFRO (WP 7.03.10). Symposium held in Mátrafüred, Hungary*, 144–156.
- Merodon equestris* (Fabricius, 1794). 2023. In: UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. Available from: <https://ukrbin.com/index.php?id=343158> (Accessed: 1.11.2023)
- Mihajlović, Lj., Spasić, R., Milošević, G., Šestović, M. 1994. Bagremov miner (*Parectopa robiniella* Clemens) (Lepidoptera, Gracillariidae) nova štetočina bagrema na Deliblatskoj peščari. *Deliblatski pesak — Zbornik radova*, 6, 503–510.
- Milevoj, L., Macek, J. 1997. Horse chestnut leafminer (*Cameraria ohridella*) in Slovenia. *Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes*, 49(1), 1.
- Mircheva, A., Subchev, M., Šefrová, H. 2004. Use of pheromone traps for seasonal monitoring of *Phyllonorycter platani* (Lepidoptera: Gracillariidae) in Bulgaria and in The Czech Republic. *Cameraria ohridella and other invasive leaf-miners in Europe: theses of 1st Int. Cameraria Symp. IOCB (Prague, 24–27 March 2004)*, 35.
- Mishustin, R. 2018. *Monarthropalpus flavus* (Schrank, 1776). Image ID #71160, etc. In: UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. Available from: https://ukrbin.com/show_image.php?imageid=71160 (Accessed: 1.11.2023)
- Mohrig, W., Heller, K., Hippa, H., Vilkamaa, P., Menzel F. 2013. Revision of black fungus gnats (Diptera: Sciaridae) of North America. *Studia dipterologica*, 19(1–2), 141–286. https://www.researchgate.net/publication/262935437_Revision_of_Black_Fungus_Gnats_Diptera_Sciaridae_of_North_America
- Monarthropalpus flavus* (Schrank, 1776). 2023. In: UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. Available from: <https://ukrbin.com/index.php?id=52123> (Accessed: 1.11.2023)
- Nakonechna, Yu. O., Stankevych, S. V., Zabrodina, I. V., Lezhenina, I. P., Filatov, M. O., Yushchuk, D. D., Lutytska, N. V., Molchanova, O. A., Melenti, V. O., Poliakh, V. M., Buhaiov, S. M., Belay, Yu. M., Martynenko, V. I., Zhukova, L. V., Buzina, I. M., Khainus, D. D. 2019. Distribution area of *Hyphantria cunea* Drury: the analysis

- of Ukrainian and world data. *Ukrainian Journal of Ecology*, 9(3), 214–220.
- Nazarenko, V. Yu., Gontarenko, A. V. 2014. The first record of *Xylosandrus germanus* (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. *Vestnik zoologii*, 48(6), 569–570. <https://doi.org/10.2478/vzoo-2014-0068>
- Nentwig, W., Bacher, S., Kumschick, S., Pyšek, P., Vilà M. 2018. More than “100 worst” alien species in Europe. *Biological Invasions*, 20(6), 1611–1621. <https://doi.org/10.1007/s10530-017-1651-6>
- Nețoiu, C., Tomescu, R. 2006. Moliile miniere ale salcâmului (*Parectopa robinella* Clemens, 1863 și *Phyllonorycter robinella* Clemens, 1859, Lepidoptera, Gracillariidae). *Analele ICAS*, 49, 119–131.
- Nieukerken, E. J. 2001. *Cameraria ohridella* ruikt op naar het westen. *Entomologische berichten*, 61, 200–201.
- Nieukerken, E. J. van, Wagner, D. L., Baldessari, M., Mazzon, L., Angeli, G., Girolami, V., Duso, C., Doorenweerd, C. 2012. Antispila oinophyllanew species (Lepidoptera, Heliozelidae), a new North American grapevine leafminer invading Italian vineyards: taxonomy, DNA barcodes and life cycle. *ZooKeys*, 170, 29–77.
- Nikolaos, A., Dimitrios, A. 2006. Zusammenfassende Betrachtung über die Verbreitung und die Biologie von *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic (Lepidoptera, Gracillariidae) in Griechenland. *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie*, 15, 177–182.
- Nikolenko, A. 2019. *Garella musculana* (Erschoff, 1874). In: iNaturalist observation. Available from: <https://www.inaturalist.org/observations/49984312> (Accessed on 15.11.2023)
- Nikulina, T., Mandelshtam, M., Petrov, A., Nazarenko, V., Yunakov, N. 2015. A survey of the weevils of Ukraine. Bark and ambrosia beetles (Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae and Scolytinae). *Zootaxa*, 3912, 1–61.
- Noma, T., Colunga-Garcia, M., Brewer, M., Landis, J., Gooch, A. 2010. *Egyptian cottonworm: Spodoptera littoralis*. Michigan State University, East Lansing, 1–2.
- Obata, H., Manabe, A., Nakamura, N., Onishi, T., Senba, Y. 2011. A new light on the evolution and propagation of prehistoric grain pests: the world's oldest maize weevils found in Jomon potteries, Japan. *PLoS ONE*, 6(3), e14785.
- Obolodiplosis robiniae* (Haldeman, 1847). 2023. In: UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. Available from: <https://ukrbin.com/index.php?id=370627> (Accessed: 1.11.2023)
- Obolodiplosis robiniae* (OBOLRO). 2023. In: EPPO Global Database. Available from: <https://gd.eppo.int/taxon/OBOLRO> (Accessed: 1.11.2023)
- Orlova-Bienkowskaja, M. J., Drogvalenko, A. N., Zabaluev, I. A. et al. 2020. Current range of *Agrius planipennis* Fairmaire, an alien pest of ash trees, in European Russia and Ukraine. *Annals of Forest Science*, 77(29), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s13595-020-0930-z>
- Park, K. T. 1983. Microlepidoptera of Korea. *Insecta Koreana*, 3, 8–24.
- Pastoralis, G., Kosorin, F., Tokár, Z., Richter, I., Šumpich, J., Liška, J., Laštůvka, A., Laštůvka, Z., Endel, B. 2018. Šesnást' druhov motýľ'ov (Lepidoptera) nových pre faunu Slovenska. *Entomofauna Carpathica*, 30(2), 1–24.
- Phyllocnistis vitigenella* dataset, 2023. In: UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. Available from: <http://www.ukrbin.com> (Accessed: 15.11.2023)
- Plant Parasites of Europe (leafminers, galls and fungi)*. 2023. Available from: <https://bladminerders.nl/> (Accessed: 1.11.2023) [Last modified 8.xii.2022]
- Poltavsky, A. N., Artokhin, K. S. 2006. *Tarachidia candefacta* (Lepidoptera: Noctuidae) in the south of European Russia. *Phegea*, 34(2), 41–44.
- Posenato, G., Girolami, V., Zangheri, S. 1997. La minatrice americana, un nuovo fillominatore della vite. *L'Informatore Agrario*, 15, 75–77.
- Pschorn-Walcher, H. 1994. Field biology of the introduced horse-chestnut leafminer *Cameraria ohridella* Deschka et Dimič (Lepidoptera: Gracillariidae) in the Vienna Woods. *Linzer Biologische Beitrage*, 26, 633–642.
- Rakosy, L., Mihai, C. 2011. *Grammodes bifasciata* (PetaGNa, 1787) și *Acontia (Emmelia) candefacta* (Hübner, [1831]) (Lepidoptera, Noctuidae), specii nou pătrunse în fauna României. *Buletinul de Informare Entomologică*, 22, 11–13.
- Razowski, J. 2001. *Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas*. Frantisek Slamka, Bratislava, 1–320.
- Razowski, J. 2003. *Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Vol. 2. Olethreutinae*. Frantisek Slamka, Bratislava, 1–301 + I–XVIII.
- Reggiani, A., Boselli, M. 2005. Espansione nel Nord Italia della minatrice americana della vite. *L'Informatore Agrario*, 61, 71–72.
- Regulation (EU) No 1143/2014* of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species (Document 32014R1143). 2014. *Official Journal of the European Union*, 57 (L 317, 4 November 2014), 35–55. Available from: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1143/oj>. Also the pdf available from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R1143> (This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019) (Accessed: 1.11.2023)
- Ricarte, A., Souba-Dols, G. J., Hauser, M., Marcos-García, M. 2017. A review of the early stages and host plants of the genera *Eumerus* and *Merodon* (Diptera: Syrphidae), with new data on four species. *PLoS ONE*, 12(12), e0189852, 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189852>
- Roques, A., Shi, J., Auger-Rozenberg, M.-A., Ren, L., Augustin, S., Luo, Y. 2020. Table_1_Are Invasive patterns of non-native insects related to woody plants differing between Europe and China. XLSX. Frontiers. Dataset.
- Rotheray, G. E. 1994. Color guide to hoverfly larvae (Diptera, Syrphidae) [in Britain and Europe]. *Dipterists Digest*, 9, 1–156.
- Safrankova, I. 1996. The new species of *Cameraria* in Czech and the calamity damage of the chestnut trees. *Ziva*, 44(4), 172–173.
- Sajna, N. 2019. First record of non-native Asian seed beetle, *Megabruchidius dorsalis* (Fähræus, 1839) and its parasitoid in Slovenia. *Bio Invasions Records*, 8(3), 515–520. <https://doi.org/10.3391/bir.2019.8.3.0>
- Salama, H., Dimetry, N., Salem, S. 1971. On the host preference and biology of the Cotton Leaf Worm *Spodoptera littoralis* Bois. *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, 67(1–4), 261–266.
- Salles, L. A. B., Marini, L. H. 1989. Etiologia do ataque das *Grapholita molesta* (Busck, 1916) (Lepidoptera: Tortricidae) em pessegueiro. *Anais da Sociedade Entomológica do Brasil*, 18, 337–345.
- Santos-Gonzales, F., Vazquez, J. L., Mojica, H., Mondragon, J. J. 1998. Use of “CLIMEX” to evaluate the establishment potential of two apple exotic pest species, *Grapholita molesta* and *Platynota idaeusalis*, in Mexico. *Agrociencia* (Montecillo), 32, 47–52.
- Sarto i Monteys, V., Aguilar, L. 2005. The Castniid palm Borer, *Paysandisia archon* (Burmeister, 1880), in Europe: comparative biology, pest status and possible control methods (Lepidoptera: Castniidae). *Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo*, 26(1/2), 61–94.
- Sauvard, D., Branco, M., Faccoli, M., Lakatos, F., Kirkendall, L. R. 2010. Weevils and bark beetles (Coleoptera: Curculionidae). Chapter 8.2. In: Roques, A., Kenis, M., Lees, D., Lopez-Vaamonde, C., Rabitsch, W., Rasplus, J.-Y., Roy, D. B. (eds), *Alien Terrestrial Arthropods of Europe. BioRisk*, 4(1), 219–266. <https://doi.org/210.3897/biorisk.3894.3864>
- Scaccini, D., Bramuzzo, D., Bostanci, C., Faccoli, M., Martinez-Sañudo, I., Matov, A., Zilli, A., Pozzebon, A. 2023. First report of *Garella musculana* (Erschoff, 1874) (Lepidoptera: Nolidae) in Italy with insights into its identity. *Journal of Applied Entomology*, 147, 239–243.

- Schoenherr, C. J. 1833. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae*, 1(1), Paris, Roret, 1–381.
- Schoenherr, C. J. 1839. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae*, 5(1), Paris, Roret, 1–456.
- Scholte, J.-E., Schaffner, F. 2007. Waiting for the tiger: establishment and spread of the *Aedes albopictus* mosquito in Europe. In: Takken, W., Knols, B. G. J. (eds.), *Emerging pests and vector-borne diseases in Europe*. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 1, 241–260. <https://doi.org/10.3920/978-90-8686-626-7>
- Šefrova, H. 2001. *Phyllonorycter platani* (Staudinger) — a review of its dispersal history in Europe (Lepidoptera, Gracillariidae). *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 49(5), 71–75.
- Šefrova, H., Skuhavy, V. 2000. The larval morphology of *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic compared with the genus *Phyllonorycter* Hubner (Lepidoptera, Gracillariidae). *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 48(4), 23–30.
- Seljak, G. 2005. Kačasti listni zavrtac vinske trte (*Phyllocnistis vitegenella* Clemens) že v Sloveniji. *SAD, Revija za Sadjarstvo, Vinogradništvo in Vinarstvo*, 16, 13–14.
- Seprös, I. 1988. Újabb adatok az akáclevél-hólyagosmoly *Parectopa robinella* Clemens (Lepidoptera, Gracillariidae) magyarországi elterjedéséhez. *Növényvédelem*, 24(5), 218.
- Shcherbakov, E., Govorov, V. 2020. *Statilia maculata* (Thunberg, 1784) — the first invasive praying mantis (Mantodea, Mantidae) in the fauna of Russia. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 57(4), 372–378.
- Shparyk, V. Yu., Zamoroka, A. M. 2019. A brief overview of *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) distribution in Ukraine: evidence from professional and citizen science. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія*, 46–47, 37–41.
- Sidibe, B., Lauge, G. 1977. Effect of warm periods and of constant temperatures on some biological criteria in *Spodoptera littoralis* Boisduval (Lepidoptera Noctuidae). *Annales de la Société Entomologique de France*, 13, 369–379.
- Simova-Tosic, D., Filev, S. 1985. Contribution to the knowledge of leaf miners of horse chestnut. *Zastita bilja*, 36, 235–239.
- Skuhavy, V. 1998. On the leaf mining moth *Cameraria ohridella* Desch. & Dim. (Lep., Lithocolletidae) attacking *Aesculus hippocastanum* L. in the Czech Republic. *Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz*, 71, 81–84.
- Smreczyński, S. 1968. *Ryjkowce — Curculionidae. Podrodziny Tanymericinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae*. Warszawa, 1–106. (Klucz do oznaczania owadów Polski. Cz. 19, z. 98c)
- Souza-Neto, J. A., Powell, J. R., Bonizzoni, M. 2019. *Aedes aegypti* vector competence studies: A review. *Infection, Genetics and Evolution*, 67, 191–209. <https://doi.org/10.1016/j.meegid.2018.11.009>
- Stigner, H. 2000. De paardenkastan-jeminier-motte, *Cameraria ohridella*, een nieuwe bladmineerder voor Nederland (Lepidoptera: Gracillariidae). *Entomologische berichten*, 60, 159–163.
- Stojanović, D. V., Čurčić, S. B., Orlović, S., Kereši, T., Galić, Z. 2011. Prvi nalaz sovice *Ponometia candefacta* (Hübner, 1831) (Lepidoptera, Noctuidae) u Srbiji. *Biljni lekar*, 39(1), 31–36.
- Stojanović, D. V., Vajgand, D., Radović, D., Čurčić, N., Čurčić, S. 2017. Expansion of the range of the introduced moth *Acontia candefacta* in southeastern Europe. *Bulletin of Insectology*, 70(1), 111–120.
- Straw, N., Bellet-Travers, M., 2004. Impact and management of the horse chestnut leaf-miner (*Cameraria ohridella*). *Arboricultural Journal*, 28, 67–83.
- Straw, N., Tilbury, C. 2006. Host plants of the horse-chestnut leaf-miner (*Cameraria ohridella*), and the rapid spread of the moth in the UK 2002–2005. *Arboricultural Journal*, 29, 83–90.
- Sundseth, K. 2016. *Invasive alien species — A European Union response*. European Commission, Directorate-General for Environment, Publications Office, 1–27. Available from: <https://data.europa.eu/doi/10.2779/374800> (Accessed: 25.09.2023)
- Szaboky, C., Vas, J. 1997. Újabb adatok a Vadesztyenelevel-Aknazo-Moryrol *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic 1986, Lep., Lithocolletidae. *Novenyvedelem*, 33(1), 29–33.
- Szabóky, Cs. 2014. New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XVI (Lepidoptera: Autostichidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Gracillariidae, Pyralidae, Tortricidae). *Folia entomologica hungarica*, 75, 173–182.
- Szabóky, Cs., Takács, A. 2014. A kigyóaknás szőlőmoly (*Phyllocnistis vitegenella* Clemens 1859 — Gracillariidae) magyarországi megjelenése a bortermő szőlőn (*Vitis vinifera*). *Növényvédelem*, 50(10), 467–468.
- Szénási, V., Vári, G. 2019. *Alcidodes karelinii*, new to Hungary (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae). *Folia Entomologica Hungarica*, 80, 83–87. <http://doi.org/10.17112/FoliaEntHung.2019.80.83>
- Szeőke, K. 2012. Parlagfüfogyasztó bagolylepke: *Acontia (Trachidia) candefacta* (Hübner, [1831]). *Növényvédelem*, 48(11), 519–521.
- Szyniszewska, A. M., Tatem, A. 2014. Global assessment of seasonal potential distribution of Mediterranean Fruit Fly, *Ceratitidis capitata* (Diptera: Tephritidae). *PLoS One*, 9(11):e111582. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111582>
- Temreshev, I. I., Valieva, B. G. 2016. *Megabruchidius dorsalis* Fahreus, 1839 — a new invasive species in the fauna of seed beetles (Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae) of Kazakhstan. *Eurasian Entomological Journal*, 15(2), 139–142.
- Tilbury, C., Straw, N. A., Evans, H. 2004. Recent establishment of horse chestnut leaf-miner, *Cameraria ohridella*, in the United Kingdom. *Proceedings of 1st International Cameraria Symposium. Cameraria ohridella and other invasive leaf-miner in Europe. IOCB Prague, 24–27 March 2004*. Prague, 43.
- Trencheva, K., Trenchev, G. 2018. The first occurrence of *Phyllocnistis vitegenella* Clemens, 1859 (Lepidoptera: Gracillariidae) on *Vitis vinifera* L. in Bulgaria. *Academia Journal of Agricultural Research*, 6(7), 264–267.
- Turbelin, A. J., Cuthbert, R. N., Essl, F., Haubrock, P. J., Ricciardi, A., Courchamp, F. 2023. Biological invasions are as costly as natural hazards. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 21, 143–150. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.03.002>
- Turcani, M., Csoka, G., Grodzki, W., Zahradnik, P. 2001. Recent invasions of exotic forest insects in Eastern Central Europe. *Protection of World Forests from Insect Pests: Advances in Research; IUFRO Word Series. 11*. IUFRO Secretariat, Vienna, 99–106.
- Ureche, C. 2014. Notes on a new alien invasive species in Romania: *Phyllocnistis vitegenella* Clemens (Lepidoptera: Gracillariidae). *International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum — Book of abstracts*. “Grigore Antipa” National Museum of Natural History, Bucharest, Romania, 180.
- Ureche, C. 2016. First record of a new alien invasive species in Romania: *Phyllocnistis vitegenella* Clemens. *Acta Oecologica Carpatica*, 9, 133–138.
- Villani, A. 2002. La minatrice americana della vite in Friuli Venezia Giulia. *Notiziario ERS4*, 3, 47–48.
- Viznovych, V., Zamoroka, A. 2022. The northward range shifting of *Agapanthiola leucaspis* under the climate change. *Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University*, 9(4), 33–41. <https://doi.org/10.15330/jpnu.9.4.33-41>
- Volkovitsh, M. G., Bienkowski, A. O., Orlova-Bienkowskaja, M. J. 2021. Emerald Ash Borer approaches the borders of the European Union and Kazakhstan and is confirmed to infest European Ash. *Forests*, 12, 691. <https://doi.org/10.3390/f12060691>

- Warren, L. O., Tadic, M. 1970. The fall webworm, *Hyphantria cunea* (Drury). *Journal of the Kansas Entomological Society*, 40(2), 194–202.
- Werner, F. 1916. Zur Kenntnis afrikanischer und indischer Mantodeen. *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 66, 254–296
- White, I. M., Elson-Harris, M. M. 1992. *Fruit flies of economic significance: their identification and bionomics*. CABI, Wallingford, 1–601.
- Whitebread, S. E. 1989. *Phyllonorycter robiniella* (Clemens, 1859) in Europe (Lepidoptera: Gracillariidae). *Nota Lepidopterologica*, 12, 344–353.
- Wiesner, A., Llewellyn, J., Smith, S. M., Scott-Dupree, C. 2021. Biology and distribution of box tree moth (*Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) in southern Ontario. *Proceedings. 1st International Electronic Conference on Entomology, 1–15 July 2021*, MDPI, Basel, Switzerland, 1–8.
- Witt, T. J., Ronkay, L., Fibiger, M., Laszlo, G. M. Ronkay, G., Speidel, W., Varga, Z., Wahlberg, N., Yela, J. L., Zahiri, R., Zilli, A. 2011. *Noctuidae Europaeae. Vol. 13. Lymantriinae – Arctiinae, incl. Phylogeny and Check list of the Quadrifid Noctuoidea of Europe*. Sorø, Entomological press, 1–448.
- Wullaert, S. 2012. *Phyllonorycter issikii* (Lepidoptera: Gracillariidae), new to the Belgian fauna. *Phegea*, 40(3), 63–65.
- Xylosandrus germanus* (XYLBGE). 2023. In: EPPO Global Database. Available from: <https://gd.eppo.int/taxon/XYLBGE> (Accessed: 15.11.2023)
- Yıldız, Y., Yıldırım, İ., Bostancı, C., Aydoğan, O. 2018. *Erschoviella musculana* Erschoff 1874, Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Tür ve Yeni Bir Ceviz Zararlısı. *Bartın Orman Fakültesi Dergisi*, 20 (2), 296–302.
- Yoshitake, H., Kawashima, I. 2004. Sexual dimorphism and agonistic behavior of *Exechesops leucopsis* (Jordan) (Coleoptera: Anthribidae: Anthribinae). *Coleopterists Bulletin*, 58(1), 77–83. <https://doi.org/10.1649/605>
- Yunakov, N. N., Terekhova, V. V. 2012. *Exechesops leucopsis* Jordan, 1928 (Coleoptera: Anthribidae) an exotic oriental fungus weevil in Europe. *Russian Entomological Journal*, 21(4), 419–422.
- Yunakov, N., Nazarenko, V., Filimonov, R., Volovnik, S. 2018. A survey of the weevils of Ukraine (Coleoptera: Curculionidae). *Zootaxa*, 4404, 1–494.
- Zamoroka, A. 2017. The effect of global climatic changes on invasion of new animal species in the Carpathian-Podillya region of Ukraine — the estimation of the possible ecological and economic consequences. *Scientific Seminar “A new perspective of scientific research in connection with the reconstruction of the Observatory on the Mt. Pip Ivan”*. Ivano-Frankivsk–Verkhovyna, 7–9.
- Zamoroka, A. M. 2022. The longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Ukraine: Results of two centuries of research. *Biosystem diversity*, 30(1), 46–74.
- Zamoroka, A. M., Hleba, V. M. 2019. The first interception of *Agapanthiola leucaspis* (Coleoptera: Cerambycidae) in Western Ukraine and remarks on its biogeography and bionomy. *Proceedings of the State Natural History Museum*, 35, 111–118.
- Zamoroka, A. M., Kapelyukh, Ya. I. 2012. The genus *Leiopus* Audinet-Serville, 1835 in Western Ukraine and the invading of mediterranean-pontic species *Leiopus femoratus* Fairmaire 1859 (Coleoptera: Cerambycidae: Acanthocinini). *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія*, 32, 60–64.
- Zamoroka, A. M., Korytnianska, V. H. 2018. A new data on distribution of *Trichoferus campestris* in Ukraine. *Матеріали ІХ з'їзду Українського ентомологічного товариства, Харків*, 162–163.
- Zamoroka, A. M., Mateleshko, O. Yu. 2016. The first record of *Calamobius filum* (Coleoptera: Cerambycidae) in Western Ukraine with notes on its biology, ecology and distribution in Europe. *Наукові записки Державного природознавчого музею*, 37, 113–120.
- Zamoroka, A. M., Shparyk, V. Yu., Dovhanyuk, I. Ya., Varga, O. O. 2023. Insects associated with the European mistletoe (*Viscum album*) in Western Ukraine: a pilot study. *Zoodyversity*, 57(5), 433–450. <https://doi.org/10.15407/zoo2023.05.433>
- Zanolli, O., Scaccini, D., Pozzebon, A. 2023. New insights into the distribution and spreading of the Asian walnut moth, *Garella musculana* (Erschoff, 1874) (Lepidoptera, Nolidae) in Europe with a focus on the Italian range. *Biodiversity Data Journal*, 11, 1–10.
- Zerova, M. D., Fursov, V. N. 2015. A new species of the genus *Eurytoma* (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) reared from the seeds of a honey locust *Gleditsia triacanthos* L. (Caesalpinaceae) in Ukraine. *Vestnik Zoologii*, 49(4), 369–372. <https://doi.org/10.1515/vzoo-2015-0040>